

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 25 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ
(дата проведення місцевих виборів)

Примірник __

ПРОТОКОЛ
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ЛЬВІВСЬКОГО
РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(назва обласної, районної, районної у місті, міської, сільської, селищної виборчої комісії)

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ДЕПУТАТІВ
ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(назва обласної, районної, районної у місті ради, міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше)

В ЄДИНОМУ БАГАТОМАНДАТНОМУ ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Відповідно до статей 256 – 260 Виборчого кодексу України (далі – Кодекс) територіальна виборча комісія **в с т а н о в и л а**:

1) кількість виборчих бюлетенів, виготовлених на замовлення територіальної виборчої комісії, – <i>шістсот дві тисячі шістсот дев'яносто п'ять</i> (прописом)	602695 (цифрами)
2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями, – <i>шістсот дві тисячі сто шістдесят шість</i> (прописом)	602166 (цифрами)
3) кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями, – <i>триста сімдесят одна тисяча п'ятсот сімдесят сім</i> (прописом)	371577 (цифрами)
4) кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях, – <i>п'ятсот дев'яносто три тисячі п'ятсот вісімдесят п'ять</i> (прописом)	593585 (цифрами)
5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені, – <i>двісті тридцять тисяч п'ятсот вісімдесят дев'ять</i> (прописом)	230589 (цифрами)
6) кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях, – <i>вісім</i> (прописом)	8 (цифрами)
7) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, – <i>двісті тридцять тисяч п'ятсот п'ятдесят вісім</i> (прописом)	230558 (цифрами)
8) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, – <i>десять тисяч чотириста тридцять</i> (прописом)	10430 (цифрами)

ВІДОМОСТІ,
зазначені у пунктах 2 – 8 протоколу територіальної виборчої комісії
про результати виборів депутатів по кожному територіальному виборчому округу

Номер територіального виборчого округу	Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями	Кількість невикористаних виборчих бюлетенів, погашених дільничними виборчими комісіями	Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях	Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені	Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, виявлених на виборчих дільницях	Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні	Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними
	(п. 2)	(п. 3)	(п. 4)	(п. 5)	(п. 6)	(п. 7)	(п. 8)
1	40856	25911	38897	14945	1	14945	595
2	106281	64662	107106	41619	0	41614	1944
3	89635	55686	87108	33949	0	33946	1478
4	117556	70130	115532	47426	0	47413	2070
5	111056	71137	109206	39919	0	39916	1670
6	136782	84051	135736	52731	7	52724	2673
Усього по єдиному багатомандатному виборчому округу:	602166	371577	593585	230589	8	230558	10430

9) кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі:

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДУХОВНА УКРАЇНА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>дев'яносто дев'ять</i>	99
2	<i>двісті сімдесят два</i>	272
3	<i>сто сімдесят два</i>	172
4	<i>триста двадцять дев'ять</i>	329
5	<i>двісті вісімдесят два</i>	282
6	<i>триста тридцять чотири</i>	334
<u>ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>чотириста двадцять дев'ять</i>	429
2	<i>дев'ятсот сімдесят сім</i>	977
3	<i>одна тисяча чотириста один</i>	1401
4	<i>одна тисяча п'ятсот дев'ять</i>	1509
5	<i>вісімсот шістдесят чотири</i>	864
6	<i>одна тисяча сто п'ятдесят п'ять</i>	1155
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>триста двадцять один</i>	321
2	<i>дев'ятсот двадцять три</i>	923
3	<i>п'ятсот тридцять шість</i>	536
4	<i>дев'ятсот сорок два</i>	942
5	<i>дев'ятсот п'ятдесят дев'ять</i>	959
6	<i>дев'ятсот двадцять п'ять</i>	925
<u>ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>п'ятсот двадцять сім</i>	527
2	<i>шістсот сімдесят дев'ять</i>	679
3	<i>п'ятсот двадцять</i>	520
4	<i>вісімсот п'ятдесят п'ять</i>	855

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
5	дев'ятсот п'ятдесят три	953
6	п'ятсот шістдесят три	563
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	одна тисяча триста двадцять один	1321
2	три тисячі сто шістнадцять	3116
3	три тисячі сто дев'яносто один	3191
4	чотири тисячі вісімсот сорок	4840
5	три тисячі дев'ятсот сорок дев'ять	3949
6	три тисячі двісті чотири	3204
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	чотириста сорок вісім	448
2	дві тисячі дев'ятсот двадцять три	2923
3	одна тисяча вісімсот дев'яносто	1890
4	дві тисячі чотириста дев'яносто один	2491
5	дві тисячі сто сімдесят п'ять	2175
6	п'ять тисяч триста дев'яносто сім	5397
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	триста дев'яносто один	391
2	одна тисяча п'ятсот тридцять вісім	1538
3	дві тисячі двісті дев'яносто вісім	2298
4	одна тисяча сто десять	1110
5	одна тисяча сто сімдесят п'ять	1175
6	одна тисяча триста тридцять один	1331
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сто сорок два	142
2	триста десять	310
3	чотириста двадцять чотири	424
4	триста сімдесят вісім	378

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
5	<i>п'ятсот двадцять сім</i>	527
6	<i>чотириста шістдесят один</i>	461
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>тридцять вісім</i>	38
2	<i>сімдесят п'ять</i>	75
3	<i>шістдесят</i>	60
4	<i>сімдесят п'ять</i>	75
5	<i>шістдесят чотири</i>	64
6	<i>сімдесят два</i>	72
<u>ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>дев'ятсот сорок п'ять</i>	945
2	<i>одна тисяча вісімсот десять</i>	1810
3	<i>одна тисяча триста вісімнадцять</i>	1318
4	<i>дві тисячі сто п'ятдесят п'ять</i>	2155
5	<i>дві тисячі сто дев'яносто сім</i>	2197
6	<i>одна тисяча п'ятсот сорок шість</i>	1546
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>двісті</i>	200
2	<i>одна тисяча шістсот шістнадцять</i>	1616
3	<i>п'ятсот вісімдесят</i>	580
4	<i>шістсот сорок три</i>	643
5	<i>чотириста шістдесят дев'ять</i>	469
6	<i>три тисячі шістсот сімдесят два</i>	3672
<u>ЛЬВІВСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>двадцять</i>	20
2	<i>сто шістдесят два</i>	162
3	<i>сорок дев'ять</i>	49
4	<i>сто одинадцять</i>	111
5	<i>сімдесят шість</i>	76

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
6	<i>шістдесят сім</i>	67
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ІДЕЯ НАЦІЇ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>сто тринадцять</i>	113
2	<i>сто</i>	100
3	<i>сто шістдесят дев'ять</i>	169
4	<i>двісті шістдесят п'ять</i>	265
5	<i>сто сорок чотири</i>	144
6	<i>триста п'ятдесят дев'ять</i>	359
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>двісті тридцять три</i>	233
2	<i>п'ятсот двадцять шість</i>	526
3	<i>шістсот двадцять</i>	620
4	<i>вісімсот вісімдесят три</i>	883
5	<i>сімсот двадцять чотири</i>	724
6	<i>сімсот сорок шість</i>	746
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>дві тисячі вісімсот вісімдесят</i>	2880
2	<i>сім тисяч чотириста дев'яносто шість</i>	7496
3	<i>п'ять тисяч п'ятсот тридцять вісім</i>	5538
4	<i>десять тисяч триста шістдесят три</i>	10363
5	<i>сім тисяч дев'ятсот шістдесят вісім</i>	7968
6	<i>вісім тисяч п'ятсот сорок два</i>	8542
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>сімсот сорок дев'ять</i>	749
2	<i>одна тисяча триста сім</i>	1307
3	<i>одна тисяча шість</i>	1006
4	<i>одна тисяча триста вісімдесят дев'ять</i>	1389
5	<i>одна тисяча чотириста вісімдесят вісім</i>	1488
6	<i>одна тисяча шістсот вісімдесят три</i>	1683

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>сто десять</i>	110
2	<i>двісті сімдесят дев'ять</i>	279
3	<i>двісті</i>	200
4	<i>двісті двадцять</i>	220
5	<i>двісті двадцять п'ять</i>	225
6	<i>триста тридцять шість</i>	336
<u>ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРІСТЬ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>чотири тисячі шістсот сорок</i>	4640
2	<i>тринадцять тисяч сто п'ятдесят один</i>	13151
3	<i>десять тисяч шістсот дванадцять</i>	10612
4	<i>дванадцять тисяч вісімсот тридцять шість</i>	12836
5	<i>одинадцять тисяч сто дев'яносто чотири</i>	11194
6	<i>шістнадцять тисяч триста шістдесят один</i>	16361
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>сімсот сорок чотири</i>	744
2	<i>дві тисячі чотириста десять</i>	2410
3	<i>одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири</i>	1884
4	<i>три тисячі дев'ятсот сорок дев'ять</i>	3949
5	<i>дві тисячі вісімсот тринадцять</i>	2813
6	<i>три тисячі двісті дев'яносто сім</i>	3297

10) кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у кожному територіальному виборчому окрузі:

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДУХОВНА УКРАЇНА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	двадцять два	22
2	п'ятдесят дев'ять	59
3	тридцять дев'ять	39
4	вісімдесят три	83
5	п'ятдесят сім	57
6	вісімдесят три	83
<u>ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	шістдесят вісім	68
2	сто сорок чотири	144
3	сто сімдесят два	172
4	сто шістдесят	160
5	сто сімнадцять	117
6	сто дев'яносто сім	197
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сімдесят	70
2	сто двадцять вісім	128
3	вісімдесят вісім	88
4	сто сорок три	143
5	сто сорок три	143
6	сто сорок п'ять	145
<u>ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сто вісім	108
2	сто сімдесят шість	176
3	сто тринадцять	113

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
4	двісті два	202
5	двісті сорок шість	246
6	сто вісімнадцять	118
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	двісті дев'яносто дев'ять	299
2	п'ятсот шістдесят	560
3	чотириста вісімдесят вісім	488
4	сімсот сорок сім	747
5	шістсот сорок вісім	648
6	шістсот вісімдесят дев'ять	689
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сто вісім	108
2	триста дев'яносто один	391
3	двісті тридцять шість	236
4	чотириста дев'ять	409
5	триста тридцять три	333
6	чотириста шістдесят один	461
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	дев'яносто	90
2	двісті двадцять	220
3	двісті десять	210
4	двісті двадцять чотири	224
5	двісті сім	207
6	двісті тридцять дев'ять	239
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	п'ятдесят три	53
2	сто два	102
3	сто дев'ять	109

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
4	<i>сто тридцять п'ять</i>	135
5	<i>сто тридцять сім</i>	137
6	<i>сто сорок п'ять</i>	145
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>чотирнадцять</i>	14
2	<i>двадцять один</i>	21
3	<i>двадцять один</i>	21
4	<i>двадцять чотири</i>	24
5	<i>двадцять</i>	20
6	<i>двадцять три</i>	23
<u>ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>сто сорок</i>	140
2	<i>триста чотири</i>	304
3	<i>двісті сорок два</i>	242
4	<i>триста п'ятдесят чотири</i>	354
5	<i>триста двадцять вісім</i>	328
6	<i>триста шістнадцять</i>	316
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>п'ятдесят сім</i>	57
2	<i>сто шістдесят шість</i>	166
3	<i>сто тринадцять</i>	113
4	<i>сто сорок два</i>	142
5	<i>сто двадцять три</i>	123
6	<i>двісті вісімдесят шість</i>	286
<u>ЛЬВІВСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>п'ять</i>	5
2	<i>чотирнадцять</i>	14
3	<i>десять</i>	10
4	<i>двадцять один</i>	21

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
5	вісімнадцять	18
6	вісімнадцять	18
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ІДЕЯ НАЦІЇ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	дев'ятнадцять	19
2	тридцять	30
3	сорок один	41
4	сімдесят п'ять	75
5	сорок один	41
6	п'ятдесят сім	57
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сорок чотири	44
2	сто сім	107
3	дев'яносто чотири	94
4	сто двадцять два	122
5	сто чотирнадцять	114
6	сто двадцять чотири	124
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сімсот дев'ять	709
2	одна тисяча дев'ятсот тридцять один	1931
3	одна тисяча триста п'ятдесят три	1353
4	дві тисячі триста дев'яносто один	2391
5	одна тисяча сімсот сімдесят шість	1776
6	дві тисячі сто сорок	2140
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сто тридцять вісім	138
2	двісті сімдесят три	273
3	двісті двадцять три	223
4	триста два	302
5	триста сорок один	341

Номер територіального виборчого округу	Кількість голосів виборців, які підтримали весь територіальний виборчий список кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, не підтримавши конкретного кандидата з цього списку, у територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
6	<i>двісті дев'яносто три</i>	293
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>шістнадцять</i>	16
2	<i>шістдесят сім</i>	67
3	<i>п'ятдесят три</i>	53
4	<i>шістдесят дев'ять</i>	69
5	<i>шістдесят</i>	60
6	<i>вісімдесят два</i>	82
<u>ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>вісімсот сорок шість</i>	846
2	<i>дві тисячі сто сімнадцять</i>	2117
3	<i>одна тисяча сімсот п'ятдесят шість</i>	1756
4	<i>дві тисячі сто дев'яносто один</i>	2191
5	<i>дві тисячі дев'яносто два</i>	2092
6	<i>дві тисячі п'ятсот двадцять</i>	2520
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>сто шістдесят дев'ять</i>	169
2	<i>шістсот сорок три</i>	643
3	<i>чотириста двадцять сім</i>	427
4	<i>сімсот тридцять</i>	730
5	<i>сімсот тридцять три</i>	733
6	<i>шістсот двадцять чотири</i>	624

11) кількість голосів виборців, які підтримали кожного кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, у кожному територіальному виборчому окрузі*:

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДУХОВНА УКРАЇНА»				
<small>(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)</small>				
1	1	Романюк Арсен Вікторович	<i>п'ятнадцять</i>	15
1	2	Гринів Надія Василівна	<i>дев'ять</i>	9
1	3	Кутовий Вадим Анатолійович	<i>тринадцять</i>	13
1	4	Семенина Василь Михайлович	<i>один</i>	1
1	5	Сокур Анна Михайлівна	<i>три</i>	3
1	6	Ляхович Андрій Ілліч	<i>вісім</i>	8
1	7	Кардаш Юлія Василівна	<i>чотири</i>	4
1	8	Мельник Роман Петрович	<i>дванадцять</i>	12
1	9	Магеровський Михайло Львович	<i>чотири</i>	4
1	10	Левитська Наталія Антонівна	<i>вісім</i>	8
2	1	Гураль Ярослав Васильович	<i>шістдесят три</i>	63
2	2	Слободян Олександра Михайлівна	<i>двадцять сім</i>	27
2	3	Кіблик Роман Сергійович	<i>двадцять</i>	20
2	4	Кутний Роман Антонович	<i>шістнадцять</i>	16
2	5	Книш Наталія Романівна	<i>чотирнадцять</i>	14
2	6	Мисник Тарас Григорович	<i>п'ятнадцять</i>	15
2	7	Івасько Марія Іванівна	<i>шістнадцять</i>	16
2	8	Альф Олександр Володимирович	<i>п'ятнадцять</i>	15
2	9	Муряш Андрій Богданович	<i>два</i>	2
2	10	Сабо Анна Іванівна	<i>десять</i>	10
2	11	Мотичак Микола Іванович	<i>п'ять</i>	5
2	12	Турчин Віра Степанівна	<i>десять</i>	10
3	1	Ван-Доеверен Наталія Романівна	<i>сімдесят п'ять</i>	75
3	2	Ємчик Ірина Яремівна	<i>двадцять</i>	20
3	3	Крикливець Дмитро Євгенович	<i>вісім</i>	8
3	4	Крупа Любомир Орестович	<i>двадцять три</i>	23
3	5	Сулим Роман Ярославович	<i>сім</i>	7
4	1	Путас Володимир Володимирович	<i>сто три</i>	103
4	2	Степаненко Петро Володимирович	<i>нуль</i>	0
4	3	Шумелда Андрій Васильович	<i>двадцять</i>	20
4	4	Боса Марія Петрівна	<i>двадцять один</i>	21

* Зазначається кількість рядків, що дорівнює кількості кандидатів у депутати, включених до всіх територіальних виборчих списків кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії.

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
4	5	Буйна Лілія Іванівна	<i>одинадцять</i>	11
4	6	Саламін Андрій Михайлович	<i>двадцять п'ять</i>	25
4	7	Ждиняк Орест Зіновійович	<i>вісімнадцять</i>	18
4	8	Єсип Лілія Петрівна	<i>два</i>	2
4	9	Король Василь Романович	<i>три</i>	3
4	10	Хамуляк Оксана Степанівна	<i>двадцять один</i>	21
4	11	Рехлецький Євген Анатолійович	<i>дев'ять</i>	9
4	12	Котик Марія Іванівна	<i>тринадцять</i>	13
5	1	Горчин Софія Володимирівна	<i>сорок шість</i>	46
5	2	Оруджев Руслан Азізович	<i>п'ятдесят чотири</i>	54
5	3	Кук Володимир Михайлович	<i>сорок</i>	40
5	4	Єжков Дмитро Володимирович	<i>одинадцять</i>	11
5	5	Луцишин Мирослава Степанівна	<i>сорок сім</i>	47
5	6	Серафим Андрій Богданович	<i>вісім</i>	8
5	7	Олійник Галина Володимирівна	<i>дев'ятнадцять</i>	19
6	1	Федірко Світлана Ярославівна	<i>сто п'ятдесят</i>	150
6	2	Тесленко Максим Вікторович	<i>тридцять один</i>	31
6	3	Духовний Ілля Олександрович	<i>двадцять п'ять</i>	25
6	4	Домбровський Артур Володимирович	<i>дев'ять</i>	9
6	5	Оброшинська Ольга Стефанівна	<i>чотирнадцять</i>	14
6	6	Процик Ігор Степанович	<i>двадцять два</i>	22
<u>ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ</u>				
<small>(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)</small>				
1	1	Лисак Тарас Ярославович	<i>сто п'ятдесят сім</i>	157
1	2	Руньковська Марта Володимирівна	<i>двадцять п'ять</i>	25
1	3	Марциняк Михайло Іванович	<i>вісімдесят п'ять</i>	85
1	4	Коропецька Надія Володимирівна	<i>сорок п'ять</i>	45
1	5	Когут Тарас Володимирович	<i>сорок дев'ять</i>	49
2	1	Вороняк Роман Михайлович	<i>сто дев'яносто вісім</i>	198
2	2	Ляхович Олексій Семенович	<i>сто сорок один</i>	141
2	3	Курманський Володимир Євгенійович	<i>сімдесят чотири</i>	74
2	4	Кирда Ірина Михайлівна	<i>сто одинадцять</i>	111
2	5	Костіна Надія Олексіївна	<i>двадцять один</i>	21
2	6	Присяжнюк Тетяна Богданівна	<i>шістдесят дев'ять</i>	69
2	7	Баїк Василь Михайлович	<i>сімнадцять</i>	17
2	8	Левицький Тарас Миколайович	<i>шістдесят один</i>	61

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
2	9	Калічак Богдан Володимирович	<i>п'ятдесят один</i>	51
2	10	Приймак Ірина Ігорівна	<i>сімдесят шість</i>	76
2	11	Павлюх Мар'ян Романович	<i>чотирнадцять</i>	14
3	1	Прикупенко Максим Васильович	<i>сто сорок п'ять</i>	145
3	2	Бойчишин Лідія Михайлівна	<i>сто п'ятдесят вісім</i>	158
3	3	Лешневський Богдан Іванович	<i>сто вісімдесят шість</i>	186
3	4	Кривко Юрій Ярославович	<i>двісті сорок</i>	240
3	5	Березовська Олена Валеріївна	<i>тридцять дев'ять</i>	39
3	6	Бек Юліан Богуславович	<i>дев'яносто сім</i>	97
3	7	Стоколос–Ворончук Оксана Олександрівна	<i>тридцять вісім</i>	38
3	8	Кучма-Сениц Зоряна Ігорівна	<i>тридцять дев'ять</i>	39
3	9	Павлів Марко-Петро Андрійович	<i>тринадцять</i>	13
3	10	Кузьмак Ігор Степанович	<i>сто сорок три</i>	143
3	11	Баран Роман Петрович	<i>сто тридцять один</i>	131
4	1	Мартиняк Михайло Романович	<i>триста тридцять п'ять</i>	335
4	2	Козицький Андрій Богданович	<i>сто дев'яносто два</i>	192
4	3	Согор Мирослава Мирославівна	<i>сто шістдесят два</i>	162
4	4	Оверко Наталя Ярославівна	<i>сто дев'яносто два</i>	192
4	5	Куртяк Богдан Михайлович	<i>п'ятдесят</i>	50
4	6	Аренович Мирослав Ярославович	<i>тридцять три</i>	33
4	7	Лаврінців Яна Василівна	<i>сто п'ять</i>	105
4	8	Чернецький Андрій Степанович	<i>сто шістдесят сім</i>	167
4	9	Низова Мирослава Іванівна	<i>двадцять один</i>	21
4	10	Туригін Олександр Сергійович	<i>двадцять один</i>	21
4	11	Єсіпова Олександра Анатоліївна	<i>п'ятдесят чотири</i>	54
4	12	Шушанський Василь Ярославович	<i>сімнадцять</i>	17
5	1	Плахтій Ірина Леонідівна	<i>сто дев'яносто дев'ять</i>	199
5	2	Маркевич Юрій Олексійович	<i>вісімдесят два</i>	82
5	3	Калин Мар'ян Миронович	<i>двадцять сім</i>	27
5	4	Баротов Тимур Хікматуллович	<i>двадцять вісім</i>	28
5	5	Воскресенська Тетяна Сергіївна	<i>дев'яносто шість</i>	96
5	6	Гавришкевич Ігор Степанович	<i>сорок вісім</i>	48
5	7	Гоц Наталя Євгенівна	<i>сорок п'ять</i>	45
5	8	Корпан Василь Михайлович	<i>вісімдесят два</i>	82

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
5	9	Андрусишин Роман Олегович	<i>двадцять три</i>	23
5	10	Сновидович Оксана Ярославівна	<i>двадцять вісім</i>	28
5	11	Кисіль Анастасія Вячеславівна	<i>двадцять три</i>	23
5	12	Мартинюк Ігор Олександрович	<i>шістдесят шість</i>	66
6	1	Базарко Іван Михайлович	<i>сто чотири</i>	104
6	2	Качмарик Лілія Євгенівна	<i>сто п'ять</i>	105
6	3	Мураль Михайло Іванович	<i>сто сорок чотири</i>	144
6	4	Стецький Роман Васильович	<i>сто вісімдесят шість</i>	186
6	5	Козій Лілія Іванівна	<i>сто тринадцять</i>	113
6	6	Радик Марія Олександрівна	<i>сорок дев'ять</i>	49
6	7	Раповий Іван Васильович	<i>сорок три</i>	43
6	8	Сапіга Ірина Миколаївна	<i>двадцять чотири</i>	24
6	9	Шміло Роман Романович	<i>сімдесят два</i>	72
6	10	Букса Лариса Вікторівна	<i>тридцять два</i>	32
6	11	Сокіл Ігор Степанович	<i>шістдесят два</i>	62
6	12	Сидорчук Іоанна Олексіївна	<i>двадцять чотири</i>	24
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»</u>				
<small>(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)</small>				
1	1	Погрелюк Оксана Володимирівна	<i>шістдесят три</i>	63
1	2	Климків Назар Ігорович	<i>п'ятдесят</i>	50
1	3	Гречан Наталія Богданівна	<i>шістдесят дев'ять</i>	69
1	4	Гоц Павло Іванович	<i>двадцять</i>	20
1	5	Тарнавський Любомир Романович	<i>сорок дев'ять</i>	49
2	1	Тиркало Юрій Євгенійович	<i>сто вісімдесят шість</i>	186
2	2	Колібанич Олег Ярославович	<i>тридцять</i>	30
2	3	Ільків Софія Ігорівна	<i>сто п'ятдесят чотири</i>	154
2	4	Тищук Олександр Олександрович	<i>вісімдесят сім</i>	87
2	5	Ференц Наталія Олександрівна	<i>шістдесят один</i>	61
2	6	Скриньковський Руслан Миколайович	<i>тридцять два</i>	32
2	7	Накрійко Василь Іванович	<i>сто вісім</i>	108
2	8	Косик Валерія Юріївна	<i>тридцять три</i>	33
2	9	Дмитрук Юрій Володимирович	<i>сорок</i>	40
2	10	Кутна Олена Анатоліївна	<i>тридцять два</i>	32
2	11	Іванов Сергій Володимирович	<i>шістнадцять</i>	16
2	12	Кемська Юлія Олександрівна	<i>шістнадцять</i>	16
3	1	Черга Юрій Володимирович	<i>дев'яносто дев'ять</i>	99
3	2	Петриняк Уляна Ярославівна	<i>тридцять два</i>	32
3	3	Підболячний Максим Валерійович	<i>тридцять п'ять</i>	35

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
3	4	Рибчинський Олег Григорович	<i>п'ятдесят</i>	50
3	5	Бринь Еріка Ігорівна	<i>двадцять чотири</i>	24
3	6	Кусько Сергій Дмитрович	<i>п'ятдесят три</i>	53
3	7	Гордійчук Лариса Миколаївна	<i>тридцять вісім</i>	38
3	8	Казімов Рустам Баламірза-Огли	<i>вісімдесят один</i>	81
3	9	Гошоватюк Ірина Юріївна	<i>п'ять</i>	5
3	10	Максимів Михайло Іванович	<i>тридцять один</i>	31
4	1	Новосад Віталій Мирославович	<i>сто сімдесят три</i>	173
4	2	Брич Микола Володимирович	<i>двісті</i>	200
4	3	Гура Наталія Богданівна	<i>сімдесят п'ять</i>	75
4	4	Франчук Василь Іванович	<i>вісімдесят два</i>	82
4	5	Стадник Світлана Петрівна	<i>вісімдесят</i>	80
4	6	Козак Володимир Іванович	<i>сорок дев'ять</i>	49
4	7	Косміна Юрій Володимирович	<i>двадцять вісім</i>	28
4	8	Макарчук Галина Михайлівна	<i>тридцять шість</i>	36
4	9	Годяк Максим Іванович	<i>двадцять п'ять</i>	25
4	10	Сосновська Анна Андріївна	<i>двадцять вісім</i>	28
4	11	Луц Святослав Ігорович	<i>чотирнадцять</i>	14
4	12	Тислюк Надія Олегівна	<i>дев'ять</i>	9
5	1	Горохівський Олег Євстахійович	<i>двісті сорок один</i>	241
5	2	Кордюкевич Юрій Володимирович	<i>сімдесят три</i>	73
5	3	Маслак Тетяна Олександрівна	<i>вісімдесят сім</i>	87
5	4	Гудима Юлія Русланівна	<i>сто чотирнадцять</i>	114
5	5	Франів Ігор Андрійович	<i>тридцять</i>	30
5	6	Кисіль Богдан Миколайович	<i>шістдесят вісім</i>	68
5	7	Ваврисяк Юрій Борисович	<i>тридцять дев'ять</i>	39
5	8	Гамівка Галина Юріївна	<i>сімнадцять</i>	17
5	9	Гайдучок Олеся Зіновівна	<i>шістдесят п'ять</i>	65
5	10	Дидяк Ростислав Зіновійович	<i>вісім</i>	8
5	11	Тартачинська Зоряна Романівна	<i>сорок п'ять</i>	45
5	12	Ковальчук Олег Романович	<i>двадцять дев'ять</i>	29
6	1	Удовенко Олександр Іванович	<i>триста дев'ять</i>	309
6	2	Український Роман Ігорович	<i>сорок три</i>	43
6	3	Дудар Євген Анатолійович	<i>сто шістнадцять</i>	116
6	4	Білокура Наталія Ігорівна	<i>сто вісімнадцять</i>	118
6	5	Лесів Леся Мирославівна	<i>п'ятдесят один</i>	51
6	6	Кушнір Ліліана Олегівна	<i>двадцять сім</i>	27
6	7	Бас Андрій Богданович	<i>двадцять п'ять</i>	25

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
6	8	Наунець Володимир Юрійович	чотирнадцять	14
6	9	Буджак Олена Олександрівна	сімнадцять	17
6	10	Лісовська Роксолана Андріївна	тридцять дев'ять	39
6	11	Домінік Любомир Петрович	одинадцять	11
6	12	Грех Ірена Іванівна	десять	10

ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Цвик Андрій Олександрович	сто дев'яносто сім	197
1	2	Кравців Ірина Михайлівна	шістдесят вісім	68
1	3	Ханас Стефанія Іванівна	п'ятдесят два	52
1	4	Бейзик Володимир Ігорович	сорок два	42
1	5	Місюренко Геннадій Олексійович	шістдесят	60
2	1	Мелько Анастасія Юріївна	сто сімдесят дев'ять	179
2	2	Клапач Любов Миколаївна	двадцять	20
2	3	Бейзик Микола Степанович	сорок дев'ять	49
2	4	Гвоздецький Микола Іванович	сто шістдесят два	162
2	5	Гонтаренко Борис Кузьмич	дев'яносто три	93
3	1	Смірнов Олександр Ігорович	триста шість	306
3	2	Клапач Наталія Ігорівна	сімнадцять	17
3	3	Нечипор Віра Іванівна	вісімнадцять	18
3	4	Андрусик Володимир Васильович	сорок два	42
3	5	Сас Ігор Миколайович	двадцять чотири	24
4	1	Саламай-Шумило Сніжана Євгенівна	двісті вісім	208
4	2	Михальчук Юрій Васильович	двісті три	203
4	3	Сушицька Леся Іванівна	сто десять	110
4	4	Пиль Люба Степанівна	вісімдесят два	82
4	5	Сушицький Ігор Мирославович	п'ятдесят	50
5	1	Брилінський Андрій Євгенович	чотириста дванадцять	412
5	2	Магур Степан Михайлович	сімдесят чотири	74
5	3	Лобос Богдан Петрович	сімдесят три	73
5	4	Зденяк Марія Василівна	шістдесят один	61
5	5	Бас Анастасія Іванівна	вісімдесят сім	87
6	1	Панів Ірина Іванівна	сто тридцять п'ять	135
6	2	Кучвара Леся Леся	сорок п'ять	45
6	3	Лічманов Олександр Сергійович	сто шістдесят	160
6	4	Магур Сергій Степанович	шістдесят сім	67
6	5	Сушицький Тарас Ігорович	тридцять вісім	38

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
1	1	Возняк Олекса Орестович	<i>чотириста сорок шість</i>	446
1	3	Воробей Володимир Георгійович	<i>сто двадцять дев'ять</i>	129
1	4	Стефанюк Юлія Михайлівна	<i>сто дев'яносто вісім</i>	198
1	5	Кузик Ольга Євгенівна	<i>сто дев'ятнадцять</i>	119
1	6	Галамай Василь Ярославович	<i>сто тридцять</i>	130
2	1	Христенко Вікторія Анатоліївна	<i>сімсот шістдесят вісім</i>	768
2	2	Кохалевич Ярослав Володимирович	<i>двісті вісім</i>	208
2	3	Баран Юрій Петрович	<i>сто п'ятдесят чотири</i>	154
2	4	Паславський Юрій Валерійович	<i>сто сімдесят п'ять</i>	175
2	5	Куспись Галина Гнатівна	<i>триста один</i>	301
2	6	Борсук Андрій Володимирович	<i>дев'яносто один</i>	91
2	7	Паздерський Мирослав Богданович	<i>сто шістдесят три</i>	163
2	8	Ємець Оксана Валеріївна	<i>двісті сорок сім</i>	247
2	9	Чорний Назарій Андрійович	<i>сто сорок шість</i>	146
2	10	Галецька Наталія Богданівна	<i>триста три</i>	303
3	1	Троць Віталій Іванович	<i>п'ятсот двадцять</i>	520
3	2	Карп'як Анастасія Орестівна	<i>шістсот п'ятдесят вісім</i>	658
3	3	Котис Олег Михайлович	<i>триста вісімдесят</i>	380
3	4	Маївка Галина Олегівна	<i>сто дев'яносто шість</i>	196
3	5	Завершанюк Роман Романович	<i>сто чотирнадцять</i>	114
3	6	Мартин Ірина Орестівна	<i>сто п'ятдесят один</i>	151
3	7	Кобрин Віталій Ігорович	<i>триста шістдесят сім</i>	367
3	8	Кравчишин Наталія Зіновіївна	<i>триста сімнадцять</i>	317
4	1	Гаразд Володимир Петрович	<i>сімсот двадцять два</i>	722
4	2	Репицький Тарас Володимирович	<i>вісімсот сорок</i>	840
4	3	Шолтис Ігор Вікторович	<i>одна тисяча тридцять дев'ять</i>	1039
4	4	Токарська Роксолана Омелянівна	<i>триста п'ятдесят</i>	350
4	5	Фурдас-Шарасва Роксолана Олегівна	<i>сто дев'яносто чотири</i>	194
4	6	Плясківський Павло Павлович	<i>двадцять п'ять</i>	25
4	7	Поліщак Ірина Расімівна	<i>сто вісімдесят шість</i>	186
4	8	Коропецька Ірина Богданівна	<i>двісті вісімдесят п'ять</i>	285
4	9	Дутка Віталій Ярославович	<i>сто дев'яносто п'ять</i>	195
4	10	Луцишина Тетяна Володимирівна	<i>сто вісім</i>	108
4	11	Лемішко Богдан Юрійович	<i>сто сорок дев'ять</i>	149
5	1	Дячишин Андрій Богданович	<i>вісімсот тридцять п'ять</i>	835
5	2	Милянник Тарас Богданович	<i>двісті п'ятнадцять</i>	215
5	3	Шабат Христина Леонідівна	<i>шістсот п'ятдесят сім</i>	657

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
5	4	Демків Святослав Олегович	<i>двісті сімдесят шість</i>	276
5	5	Левкович Леся Орестівна	<i>триста</i>	300
5	6	Павлюк Андрій Васильович	<i>сто сорок сім</i>	147
5	7	Данилів Наталія Віталіївна	<i>двісті шість</i>	206
5	8	Гром Ярослав Романович	<i>сімдесят три</i>	73
5	9	Уський Андрій Романович	<i>п'ятдесят три</i>	53
5	10	Герус Іванна Ігорівна	<i>двісті сімдесят два</i>	272
5	11	Костерева Ростислав Ігорович	<i>п'ятдесят чотири</i>	54
5	12	Вороновська Роксоляна Андріївна	<i>двісті тринадцять</i>	213
6	1	Чижишин Марія Анатоліївна	<i>шістсот шість</i>	606
6	2	Грибовський Роман Ігорович	<i>п'ятсот сімдесят чотири</i>	574
6	3	Періг Микола Дмитрович	<i>сто шістдесят два</i>	162
6	4	Климовський Марко Романович	<i>двісті шістнадцять</i>	216
6	5	Борисевич Надія Миронівна	<i>двісті сімдесят сім</i>	277
6	6	Возняк Надія Левківна	<i>триста шістдесят сім</i>	367
6	7	Орач Мар'ян Юрійович	<i>сто тридцять один</i>	131
6	8	Коваль Тетяна Володимирівна	<i>сто вісімдесят два</i>	182

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Канарейкін Артем Володимирович	<i>сто тридцять дев'ять</i>	139
1	2	Молдавський Олег Юрійович	<i>сорок три</i>	43
1	3	Ардель Василь Михайлович	<i>сорок дев'ять</i>	49
1	4	Іванчик Анна Михайлівна	<i>шістдесят п'ять</i>	65
1	5	Бубнюк Людмила Миколаївна	<i>сорок чотири</i>	44
2	1	Ворко Тарас Ігорович	<i>сімсот двадцять вісім</i>	728
2	2	Пищула Тарас Михайлович	<i>двісті двадцять два</i>	222
2	3	Кваснікова Ірина Сергіївна	<i>двісті шістнадцять</i>	216
2	4	Проданчук Віктор Павлович	<i>вісімдесят п'ять</i>	85
2	5	Городечна Юлія Ігорівна	<i>сто вісімдесят три</i>	183
2	6	Костишин Андрій Богданович	<i>сто дев'яносто чотири</i>	194
2	7	Горбач Олександр Назарович	<i>сто п'ятдесят</i>	150
2	8	Баб'як Володимир Васильович	<i>триста сорок шість</i>	346
2	9	Кушаківська Анастасія Ігорівна	<i>тридцять вісім</i>	38
2	10	Литвин Ірина Михайлівна	<i>сто двадцять один</i>	121
2	11	Кузьмяк Любомир Остапович	<i>шістдесят один</i>	61
2	12	Ходак Марія Володимирівна	<i>сто вісімдесят вісім</i>	188
3	1	Книш Павло Ярославович	<i>триста двадцять</i>	320

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
3	2	Почаєвець Володимир Юрійович	<i>двісті двадцять вісім</i>	228
3	3	Побурко Роман Андрійович	<i>п'ятсот сорок два</i>	542
3	4	Глинська Ольга Володимирівна	<i>сто двадцять один</i>	121
3	5	Протченко Оксана Ярославівна	<i>сто сімнадцять</i>	117
3	6	Ковдань Юрій Володимирович	<i>п'ятдесят два</i>	52
3	7	Бастрикова Євгенія Олександрівна	<i>тридцять</i>	30
3	8	Сушкевич Андрій Юрійович	<i>двадцять два</i>	22
3	9	Кащевська Софія Ігорівна	<i>п'ятдесят один</i>	51
3	10	Процик Олег Ігорович	<i>сто сорок п'ять</i>	145
3	11	Абраменко Інна Олександрівна	<i>двадцять шість</i>	26
4	1	Коць Данило Вікторович	<i>триста дев'ять</i>	309
4	2	Коминський Ярослав Григорович	<i>сто п'ятдесят сім</i>	157
4	3	Канюка Сергій Васильович	<i>чотириста п'ятдесят шість</i>	456
4	4	Рапіта Оксана Михайлівна	<i>двісті сорок чотири</i>	244
4	5	Джуман Ольга Василівна	<i>двісті двадцять три</i>	223
4	6	Бай Назар Євгенович	<i>сто двадцять один</i>	121
4	7	Панчишин Роман Богданович	<i>двісті двадцять вісім</i>	228
4	8	Магеровська Мар'яна Богданівна	<i>вісімдесят п'ять</i>	85
4	9	Городечний Роман Богданович	<i>дев'яносто один</i>	91
4	10	Нижник Христина Олександрівна	<i>шістдесят шість</i>	66
4	11	Хмиз Артем Павлович	<i>сто два</i>	102
5	1	Дмитрасевич Назар Орестович	<i>чотириста дев'яносто сім</i>	497
5	2	Мартинюк Юрій Анатолійович	<i>двісті три</i>	203
5	3	Козлова Ольга Валеріївна	<i>сто дев'яносто один</i>	191
5	4	Садовий Володимир Леонідович	<i>сто сімнадцять</i>	117
5	5	Катрич Зоряна-Марія Ігорівна	<i>тридцять</i>	30
5	6	Гарасим Роман Васильович	<i>двісті сімдесят один</i>	271
5	7	Залізник Юрій Богданович	<i>сто сорок дев'ять</i>	149
5	8	Макогін Андрій Ігорович	<i>сто тринадцять</i>	113
5	9	Породко Ірина Олегівна	<i>тридцять два</i>	32
5	10	Васюта Неля Мирославівна	<i>сто шістдесят один</i>	161
5	11	Печенко Орест Орестович	<i>тридцять шість</i>	36
5	12	Сива Леся Геннадіївна	<i>сорок два</i>	42
6	1	Зінкевич Ігор Володимирович	<i>дві тисячі шістсот сімдесят</i>	2670
6	2	Оршак Ірина Богданівна	<i>п'ятсот дев'яносто чотири</i>	594
6	3	Халілова Олена Михайлівна	<i>чотириста п'ятдесят вісім</i>	458

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
6	4	Олійник Арсен Всеволодович	<i>сто п'ятдесят п'ять</i>	155
6	5	Ребриш Михайло Олексійович	<i>дев'яносто</i>	90
6	6	Юрковська Галина Ігорівна	<i>сто п'ятдесят дев'ять</i>	159
6	7	Кичма Богдан Іванович	<i>п'ятдесят</i>	50
6	8	Мельник Сергій Юрійович	<i>тридцять вісім</i>	38
6	9	Рудюк Ярослав Анатолійович	<i>двісті тридцять два</i>	232
6	10	Гуменна Уляна Богданівна	<i>сорок п'ять</i>	45
6	11	Добуш Юрій Тарасович	<i>триста сорок два</i>	342
6	12	Шелестак Наталія Володимирівна	<i>сто три</i>	103

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Бойко Уляна Михайлівна	<i>сто тридцять вісім</i>	138
1	2	Логазяк Тарас Володимирович	<i>десять</i>	10
1	3	Буряк Ярослав Ярославович	<i>тридцять</i>	30
1	4	Козак Назарій Орестович	<i>шістдесят сім</i>	67
1	5	Хандан Наталія Дмитрівна	<i>п'ять</i>	5
1	6	Маруняк Роман Євгенович	<i>п'ятдесят один</i>	51
2	1	Садов'як Михайло Степанович	<i>триста сімдесят шість</i>	376
2	2	Батюк Олег Орестович	<i>сто тридцять один</i>	131
2	3	Мохнацький Олег Михайлович	<i>двісті п'ятдесят вісім</i>	258
2	4	Гунчак Ірина Олегівна	<i>сорок шість</i>	46
2	5	Красніхіна Юлія Костянтинівна	<i>шістдесят</i>	60
2	6	Дребот Сергій Володимирович	<i>п'ятдесят чотири</i>	54
2	7	Комар Олег Степанович	<i>двісті сімдесят чотири</i>	274
2	8	Яхвак Дмитро Миронович	<i>десять</i>	10
2	9	Берецька Тетяна Олександрівна	<i>тридцять два</i>	32
2	10	Дмитришин Марта Юрївна	<i>сорок чотири</i>	44
2	11	Бабій Тарас Зеновійович	<i>тридцять три</i>	33
3	1	Палідович Назар Орестович	<i>одна тисяча шістсот п'ятдесят два</i>	1652
3	2	Лозинський Мар'ян Володимирович	<i>вісімдесят два</i>	82
3	3	Чечотка Богдан Романович	<i>тридцять дев'ять</i>	39
3	4	Литовко Тетяна Геннадіївна	<i>тридцять два</i>	32
3	5	Грабовець Валентина Василівна	<i>чотирнадцять</i>	14
3	6	Криницький Максим Андрійович	<i>тридцять чотири</i>	34
3	7	Муравський Віталій Леонідович	<i>сімдесят три</i>	73
3	8	Кремса Христина Іванівна	<i>п'ятнадцять</i>	15
3	9	Крив'як Соломія Андріївна	<i>одинадцять</i>	11

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
3	10	Бедрій Ігор Романович	<i>сто шістнадцять</i>	116
3	11	Лобода Тетяна Олександрівна	<i>двадцять</i>	20
4	1	Вовк Володимир Маркіянович	<i>двісті дев'яносто два</i>	292
4	2	Фірман Назар Богданович	<i>шістдесят п'ять</i>	65
4	3	Фіалковський Ігор Іванович	<i>п'ятдесят п'ять</i>	55
4	4	Марченко Ольга Михайлівна	<i>сто тридцять один</i>	131
4	5	Стечак Світлана Степанівна	<i>сорок</i>	40
4	6	Кадик Остап Юрійович	<i>двадцять вісім</i>	28
4	7	Романюк Роман Володимирович	<i>сто сорок чотири</i>	144
4	8	Воськало Ігор Михайлович	<i>сорок один</i>	41
4	9	Госовська Олена Володимирівна	<i>сорок чотири</i>	44
4	10	Потюк Христина Ігорівна	<i>вісім</i>	8
4	11	Івасечко Василь Іванович	<i>тридцять вісім</i>	38
5	1	Бережницький Андрій Леонідович	<i>чотиреста дев'яносто п'ять</i>	495
5	2	Шмігель Назарій Олегович	<i>сто сорок два</i>	142
5	3	Річняк Михайло Олегович	<i>сорок сім</i>	47
5	4	Жигайло Наталія Ігорівна	<i>сорок шість</i>	46
5	5	Дільна Надія Степанівна	<i>шістдесят шість</i>	66
5	6	Харченко Ольга Олександрівна	<i>сорок</i>	40
5	7	Барщик Степан Богданович	<i>шістдесят один</i>	61
5	8	Миколаїв Андрій Любомирович	<i>дев'ять</i>	9
5	9	Кубай Юлія Володимирівна	<i>десять</i>	10
5	10	Дмитрів Степан Петрович	<i>двадцять шість</i>	26
5	11	Гасинець Наталія Володимирівна	<i>тринадцять</i>	13
5	12	Захарук Назарій Васильович	<i>тринадцять</i>	13
6	1	Нижник Алла Володимирівна	<i>двісті шістдесят</i>	260
6	2	Гулій Ганна Михайлівна	<i>триста п'ятнадцять</i>	315
6	3	Вихопень Андрій Григорович	<i>дев'яносто чотири</i>	94
6	4	Донець Галина Сергіївна	<i>сімдесят один</i>	71
6	5	Гаврада Олег Іванович	<i>п'ятдесят дев'ять</i>	59
6	6	Чупило Олег Олегович	<i>п'ятдесят два</i>	52
6	7	Козяр Галина Володимирівна	<i>дев'яносто два</i>	92
6	8	Дидів Ольга Йосипівна	<i>сорок п'ять</i>	45
6	9	Дробчук Романа Романівна	<i>тридцять вісім</i>	38
6	10	Трепілець Роман Олександрович	<i>десять</i>	10
6	11	Воськало Тетяна Василівна	<i>двадцять дев'ять</i>	29
6	12	Савчин Іван Петрович	<i>двадцять сім</i>	27

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Николишин Юрій Ігорович	<i>тридцять сім</i>	37
1	2	Замлинська Вікторія Олександрівна	<i>двадцять сім</i>	27
1	3	Сорока Оріся Ярославівна	<i>п'ятнадцять</i>	15
1	4	Лопоша Галина Адамівна	<i>два</i>	2
1	5	Кузьма Віталій Васильович	<i>вісім</i>	8
2	1	Ямелинець Марія Федорівна	<i>шістдесят сім</i>	67
2	2	Попович Василь Іванович	<i>двадцять дев'ять</i>	29
2	3	Ткач Олена Андріївна	<i>п'ятдесят чотири</i>	54
2	4	Куюмчан Олена Сергіївна	<i>десять</i>	10
2	5	Кобрин Володимир Зеновійович	<i>двадцять шість</i>	26
2	6	Посполіта Ольга Іванівна	<i>двадцять два</i>	22
3	1	Свистович Лілія Євгенівна	<i>сто вісімдесят п'ять</i>	185
3	2	Голод Орест Миронович	<i>тридцять дев'ять</i>	39
3	3	Кундира Володимир Володимирович	<i>двадцять дев'ять</i>	29
3	4	Росип Мар'яна Андріївна	<i>двадцять дев'ять</i>	29
3	5	Боднар Оріся Василівна	<i>тридцять три</i>	33
4	1	Іськів Соломія Олегівна	<i>дев'яносто чотири</i>	94
4	2	Ступець Ігор Орестович	<i>шістдесят три</i>	63
4	3	Захарчич Христина Михайлівна	<i>двадцять шість</i>	26
4	4	Мельник Андрій Ігорович	<i>сорок вісім</i>	48
4	5	Малендевич Микита Костянтинович	<i>дванадцять</i>	12
5	1	Лесько Наталія Володимирівна	<i>вісімдесят три</i>	83
5	2	Костів Юра Михайлович	<i>дев'яносто вісім</i>	98
5	3	Петришин Орест Богданович	<i>сто п'ять</i>	105
5	4	Гудима Наталія Романівна	<i>сімдесят дев'ять</i>	79
5	5	Колосовський Ігор Ігорович	<i>двадцять п'ять</i>	25
6	1	Козак Оксана Михайлівна	<i>сто дев'ять</i>	109
6	2	Куценко Софія Ярославівна	<i>сімдесят п'ять</i>	75
6	3	Мигул Руслан Михайлович	<i>п'ятдесят три</i>	53
6	4	Мацола Христина Романівна	<i>шістдесят три</i>	63
6	5	Пукаляк Тарас Михайлович	<i>шістнадцять</i>	16

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Вербова Ніна Володимирівна	<i>дев'ять</i>	9
1	2	Вербов Андрій Володимирович	<i>шість</i>	6
1	3	Канська Олена Анатоліївна	<i>три</i>	3
1	4	Абрагамовський Зіновій-Володимир Богданович	<i>три</i>	3
1	5	Дух Володимир Богданович	<i>три</i>	3

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
2	1	Лозинський Євгеній Петрович	<i>тридцять два</i>	32
2	2	Демідова Наталія Георгіївна	<i>п'ятнадцять</i>	15
2	3	Червак Тамара Петрівна	<i>два</i>	2
2	4	Червак Ігор Володимирович	<i>два</i>	2
2	5	Бубон Руслан Миколайович	<i>три</i>	3
3	1	Переведенцев Андрій Юрійович	<i>дев'ять</i>	9
3	2	Андрейчикова Жанна Саліхівна	<i>дев'ять</i>	9
3	3	Литвин Анжеліка Володимирівна	<i>десять</i>	10
3	4	Малькут Руслан Петрович	<i>чотири</i>	4
3	5	Беспалий В'ячеслав Олександрович	<i>сім</i>	7
4	1	Тлемішок Наталія Олександрівна	<i>дванадцять</i>	12
4	2	Братусь Олександр Сергійович	<i>чотирнадцять</i>	14
4	3	Дереклеєва Альона Вікторівна	<i>дев'ятнадцять</i>	19
4	4	Лозан Валентин Олександрович	<i>один</i>	1
4	5	Навілов Віталій Олександрович	<i>п'ять</i>	5
5	1	Марцінко Олена Іванівна	<i>дванадцять</i>	12
5	2	Ковбасюк Ренат Нодарійович	<i>п'ять</i>	5
5	3	Мазуренко Микола Вікторович	<i>п'ять</i>	5
5	4	Калініна Ганна Володимирівна	<i>п'ятнадцять</i>	15
5	5	Корешков Павло Сергійович	<i>сім</i>	7
6	1	Павельчук Юрій Олександрович	<i>шістнадцять</i>	16
6	2	Гусар Наталія Вікторівна	<i>дев'ять</i>	9
6	3	Вербов Сергій Володимирович	<i>десять</i>	10
6	4	Павельчук Любов Іванівна	<i>сім</i>	7
6	5	Мичак Ігор Миколайович	<i>сім</i>	7
<u>ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ»</u>				
<small>(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)</small>				
1	1	Ябчанка Олександр Володимирович	<i>двісті двадцять два</i>	222
1	2	Панкевич Богдан Романович	<i>дев'яносто шість</i>	96
1	3	Садовий Юрій Володимирович	<i>тридцять вісім</i>	38
1	4	Рудковська Марта Романівна	<i>п'ятдесят три</i>	53
1	5	Потопляк Юлія Іванівна	<i>двадцять шість</i>	26
1	6	Літинський Святослав Володимирович	<i>двісті двадцять чотири</i>	224

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
1	7	Зафійовський Роман Юрійович	<i>тридцять вісім</i>	38
1	8	Борщевський Віктор Валентинович	<i>двадцять дев'ять</i>	29
1	9	Ланьош Ольга Романівна	<i>вісім</i>	8
1	10	Цінцадзе Марія Русланівна	<i>тридцять три</i>	33
1	11	Колиба Максим Михайлович	<i>тридцять вісім</i>	38
2	1	Семко Михайло Михайлович	<i>п'ятсот п'ятдесят два</i>	552
2	2	Данилків Мирослав Іванович	<i>триста сорок</i>	340
2	3	Пазинюк Остап Михайлович	<i>вісімдесят чотири</i>	84
2	4	Проць Вікторія Ярославівна	<i>сто вісім</i>	108
2	5	Павлова Оксана Ігорівна	<i>сто тридцять п'ять</i>	135
2	6	Шулик Роман Богданович	<i>сорок вісім</i>	48
2	7	Мацьопа Іван Іванович	<i>вісімдесят чотири</i>	84
2	8	Саф'яник Юрій Іванович	<i>двадцять шість</i>	26
2	9	Дубиняк Марія Михайлівна	<i>дев'ятнадцять</i>	19
2	10	Бойко Оксана Григорівна	<i>сто десять</i>	110
3	1	Левик Дмитро Мирославович	<i>триста тридцять два</i>	332
3	2	Білошицький Тарас Олександрович	<i>двісті тридцять два</i>	232
3	3	Балагура Валентин Романович	<i>вісімдесят два</i>	82
3	4	Куц Мар'яна Геннадіївна	<i>сто дев'яносто вісім</i>	198
3	5	Павлик Христина Іванівна	<i>сорок</i>	40
3	6	Католик Віктор Валерійович	<i>вісімдесят два</i>	82
3	7	Щурко Надія Іванівна	<i>вісімдесят два</i>	82
3	8	Жулевич Ілля Володимирович	<i>двадцять вісім</i>	28
4	1	Цюваник Богдан Ігорович	<i>двісті вісімдесят чотири</i>	284
4	2	Юринець Маркіян Олегович	<i>триста тридцять дев'ять</i>	339
4	3	Бек Ірина Володимирівна	<i>шістсот п'ятдесят сім</i>	657
4	4	Чижук Ірина Ярославівна	<i>сорок один</i>	41
4	5	Федорінін Віталій Вікторович	<i>сто десять</i>	110
4	6	Войцеховська-Волошин Ольга Олегівна	<i>сто вісім</i>	108
4	7	Вархолик Галина Володимирівна	<i>сорок чотири</i>	44
4	8	Потопляк Василь Ігорович	<i>тридцять чотири</i>	34
4	9	Ломіковський Юрій Андрійович	<i>тридцять два</i>	32
4	10	Юрчишин Тарас Степанович	<i>сто тридцять один</i>	131
4	11	Филистин Анна Орестівна	<i>двадцять один</i>	21
5	1	Шехлович Андріана Михайлівна	<i>п'ятсот вісімдесят вісім</i>	588
5	2	Кучер Роман-Даніїл Аскольдович	<i>шістдесят два</i>	62
5	3	Савчин Володимир Федорович	<i>сто тринадцять</i>	113

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
5	4	Сорока Ярина Володимирівна	<i>сто сімдесят сім</i>	177
5	5	Дякович Ігор Володимирович	<i>шістсот тридцять три</i>	633
5	6	Мацко Андрій Валентинович	<i>сорок п'ять</i>	45
5	7	Трикоз Микола Вячеславович	<i>п'ятдесят</i>	50
5	8	Сабадаш Олег Володимирович	<i>тридцять шість</i>	36
5	9	Шваничик Соломія Богданівна	<i>дев'ять</i>	9
5	10	Михайленко Ірина Юріївна	<i>сорок п'ять</i>	45
5	11	Димид Артемій-Юліян Михайлович	<i>сто одинадцять</i>	111
6	1	Дзева Юрій Іванович	<i>чотириста тридцять вісім</i>	438
6	2	Процак Наталія Вікторівна	<i>двісті дев'яносто сім</i>	297
6	3	Дмитрах Василь Орестович	<i>сто сім</i>	107
6	4	Лешкович Галина Андріївна	<i>шістдесят п'ять</i>	65
6	5	Фільц Орест Юрійович	<i>дев'яносто один</i>	91
6	6	Перкін Олена Владиславівна	<i>сімдесят</i>	70
6	7	Павлюк Богдан Олександрович	<i>шістдесят вісім</i>	68
6	8	Павлишин Уляна Романівна	<i>сімдесят три</i>	73
6	9	Пацюков Роман Ігорович	<i>двадцять один</i>	21
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ»</u>				
<small>(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)</small>				
1	1	Забарило Анатолій Юрійович	<i>шістдесят два</i>	62
1	2	Михалусь Богдан Миронович	<i>тридцять чотири</i>	34
1	3	Ковальчук Андрій Миколайович	<i>тридцять два</i>	32
1	4	Жавненко Марія Ярославівна	<i>шість</i>	6
1	5	Рефцьо Тетяна Андріївна	<i>дев'ять</i>	9
2	1	Сорочкін Олег Вікторович	<i>п'ятсот дев'яносто п'ять</i>	595
2	2	Мармуляк Анна Сергіївна	<i>триста двадцять чотири</i>	324
2	3	Лега Василь Григорович	<i>сто дев'яносто шість</i>	196
2	4	Вань Ігор Михайлович	<i>тридцять чотири</i>	34
2	5	Стельмах Уляна Михайлівна	<i>сто один</i>	101
2	6	Савченко Олександр Володимирович	<i>вісімдесят дев'ять</i>	89
2	7	Демчишин Світлана Володимирівна	<i>сімдесят</i>	70
2	8	Гладун Зіновій	<i>сорок один</i>	41
3	1	Лазор Володимир Володимирович	<i>сто тридцять</i>	130
3	2	Михайлишин Ігор Олегович	<i>дев'яносто два</i>	92
3	3	Рак Роман Омелянович	<i>сто тридцять три</i>	133
3	4	Начичко Романа Вікторівна	<i>дев'ять</i>	9

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
3	5	Марущак Олеся Володимирівна	двадцять дев'ять	29
3	6	Білоус Олег Васильович	сорок вісім	48
3	7	Поліщук Анна Юріївна	двадцять один	21
3	8	Сивуляк Михайло Михайлович	п'ять	5
4	1	Нейжмак Зіновій Іванович	сто шістдесят шість	166
4	2	Мазурик Олена Михайлівна	сорок	40
4	3	Подвірний Олег Михайлович	шістдесят	60
4	4	Грицай Світлана Михайлівна	сто двадцять сім	127
4	5	Пасічник Любомир Євстахійович	п'ятдесят два	52
4	6	Білоус Ірина Леонідівна	п'ятдесят шість	56
5	1	Кузик Уляна Анатоліївна	сто сімдесят сім	177
5	2	Ігнатович Анатолій Олександрович	шістдесят	60
5	3	Тлустик Любомир Ігорович	тридцять	30
5	4	Мірус Олег Ігорович	сорок п'ять	45
5	5	Скочипець Олена Орестівна	тридцять чотири	34
6	1	Іванців Роман Богданович	одна тисяча дев'ятсот сорок дев'ять	1949
6	2	Пушкар'єв Віктор Леонідович	тридцять чотири	34
6	3	Кириченко Василь Феліксович	чотириста сімдесят вісім	478
6	4	Фінканін Наталія Михайлівна	сто дев'ять	109
6	5	Савочка Наталія Андріївна	двісті тридцять п'ять	235
6	6	Тимець Юрій Ярославович	дев'яносто шість	96
6	7	Головань Наталія Романівна	шістдесят чотири	64
6	8	Титар Василь Андрійович	сімдесят два	72
6	9	Огніста Ірина Орестівна	сто шістдесят два	162
6	10	Лацик Юлія Зіновіївна	сто вісімдесят сім	187

ЛЬВІВСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Малкуш Михайло Михайлович	чотири	4
1	2	Гнатів Оксана Степанівна	два	2
1	3	Малкуш Леся Михайлівна	шість	6
1	4	Новікова Клавдія Геннадіївна	нуль	0
1	5	Назарук Костянтин Васильович	три	3
2	1	Чорний Віталій Васильович	дев'яносто один	91
2	2	Вовкодавець Ольга Василівна	чотири	4
2	3	Маційовський Вячеслав Михайлович	чотирнадцять	14
2	4	Вронський Юрій Андрійович	вісімнадцять	18
2	5	Данилевська Ольга Валеріївна	двадцять один	21
3	1	Кархут Ігор Іванович	двадцять п'ять	25

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
3	2	Новосад Олеся Євгенівна	<i>вісім</i>	8
3	3	Левицька Мар'яна Василівна	<i>чотири</i>	4
3	4	Чорна Софія Степанівна	<i>один</i>	1
3	5	Коцаба Олександр Володимирович	<i>один</i>	1
4	1	Мельник Мирон Іванович	<i>вісімнадцять</i>	18
4	2	Ворона Олександр Іванович	<i>двадцять два</i>	22
4	3	Борис Світлана Василівна	<i>одинадцять</i>	11
4	4	Щадило Віра Ярославівна	<i>шістнадцять</i>	16
4	5	Будулич Володимир Іванович	<i>двадцять три</i>	23
5	1	Мацьків Роман Степанович	<i>двадцять чотири</i>	24
5	2	Шостак Олег Мирославович	<i>сімнадцять</i>	17
5	3	Луцишин Ростислав Павлович	<i>одинадцять</i>	11
5	4	Ільчишин Галина Стефанівна	<i>два</i>	2
5	5	Левко Христина-Ольга Русланівна	<i>чотири</i>	4
6	1	Кравець Світлана Володимирівна	<i>шістнадцять</i>	16
6	2	Мартин Ольга Максимівна	<i>шістнадцять</i>	16
6	3	Заяць Олег Миколайович	<i>десять</i>	10
6	4	Чорний Роман Васильович	<i>три</i>	3
6	5	Савула Михайло Степанович	<i>чотири</i>	4
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ІДЕЯ НАЦІЇ»</u>				
<small>(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)</small>				
1	1	Шептицький Степан Володимировч	<i>сорок чотири</i>	44
1	2	Ненчук Юлія Володимирівна	<i>вісімнадцять</i>	18
1	3	Пазичев Володимир Миколайович	<i>одинадцять</i>	11
1	4	Сливар Любов Степанівна	<i>чотирнадцять</i>	14
1	5	Борейко Галина Ярославівна	<i>п'ять</i>	5
1	6	Лебяз Назар Михайлович	<i>два</i>	2
2	1	Зошій Юрій Йосипович	<i>двадцять два</i>	22
2	2	Захарова Віра Михайлівна	<i>сім</i>	7
2	3	Хахула Тарас Ярославович	<i>чотирнадцять</i>	14
2	4	Івах Юлія Андріївна	<i>дванадцять</i>	12
2	5	Брик Василь Романович	<i>вісім</i>	8
2	6	Подолюк Ліліана Іллівна	<i>сім</i>	7
3	1	Савка Орислава Володимирівна	<i>шістдесят чотири</i>	64
3	2	Вечеріна Тетяна Олегівна	<i>сімнадцять</i>	17
3	3	Галамушка Андрій Ярославович	<i>вісім</i>	8
3	4	Гаврилук Володимир Євгенович	<i>вісімнадцять</i>	18
3	5	Телішевська Дарія Петрівна	<i>дванадцять</i>	12
3	6	Амелін Віктор Борисович	<i>один</i>	1

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
3	7	Христенко Вікторія Анатоліївна	<i>вісім</i>	8
4	1	Гнідець Михайло Іванович	<i>дев'яносто</i>	90
4	2	Костюк Мирослава Миколаївна	<i>двадцять дев'ять</i>	29
4	3	Гутий Богдан Васильович	<i>одинадцять</i>	11
4	4	Ільницький Микола Миколайович	<i>двадцять сім</i>	27
4	5	Абу-Ал-Сабас Анжела Романівна	<i>двадцять</i>	20
4	6	Лавренюк Наталія Євгенівна	<i>тринадцять</i>	13
5	1	Римська Марія Ярославівна	<i>п'ятдесят</i>	50
5	2	Сосній Євгеній Андрійович	<i>дванадцять</i>	12
5	3	Ягер Оксана Ярославівна	<i>дев'ять</i>	9
5	4	Паньків Ярослав Ігорович	<i>тринадцять</i>	13
5	5	Антоненко Андрій Вікторович	<i>п'ять</i>	5
5	6	Стойко Ольга Ярославівна	<i>чотирнадцять</i>	14
6	1	Стахів Остап Миколайович	<i>сто тридцять дев'ять</i>	139
6	2	Подолук Степан Петрович	<i>шістдесят вісім</i>	68
6	3	Гаєвська Олеся Юхимівна	<i>тринадцять</i>	13
6	4	Городиловська Ольга Романівна	<i>сімнадцять</i>	17
6	5	Борейко Михайло Миронович	<i>тридцять вісім</i>	38
6	6	Семків Галина Романівна	<i>десять</i>	10
6	7	Селецький Ігор Якович	<i>сімнадцять</i>	17
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»</u>				
<small>(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)</small>				
1	1	Юзик Ірина Ігорівна	<i>сімдесят вісім</i>	78
1	2	Торська Галина Василівна	<i>двадцять два</i>	22
1	3	Потюк Валерій Володимирович	<i>дев'ятнадцять</i>	19
1	4	Біликівська Анна Романівна	<i>тридцять вісім</i>	38
1	5	Кабанов Віктор Вікторович	<i>сімнадцять</i>	17
1	6	Осим Федір Михайлович	<i>п'ятнадцять</i>	15
2	1	Породко Олег Романович	<i>п'ятдесят вісім</i>	58
2	2	Марчак Ігор Іванович	<i>сімдесят</i>	70
2	3	Талатура Ігор Михайлович	<i>двадцять дев'ять</i>	29
2	4	Климко Вікторія Миколаївна	<i>двадцять шість</i>	26
2	5	Кульчицька Тетяна Костантинівна	<i>сорок сім</i>	47
2	6	Віктюк Роман Орестович	<i>вісімдесят вісім</i>	88
2	7	Бурій Олександр Михайлович	<i>одинадцять</i>	11
2	8	Шеремета Любомир Олегович	<i>двадцять шість</i>	26
2	9	Павлюх Оксана Ігорівна	<i>двадцять п'ять</i>	25
2	10	Левицька Ольга Василівна	<i>двадцять два</i>	22
2	11	Кнейчук Володимир Володимирович	<i>сімнадцять</i>	17

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
3	1	Гринда Іван Ярославович	<i>сто сорок п'ять</i>	145
3	2	Гула Богдан Іванович	<i>сто сім</i>	107
3	3	Сировенко Леся Михайлівна	<i>двадцять три</i>	23
3	4	Жураковський Степан Іванович	<i>п'ятдесят три</i>	53
3	5	Куришко Світлана Сергіївна	<i>шістдесят вісім</i>	68
3	6	Куртяк Михайло Васильович	<i>сімнадцять</i>	17
3	7	Юсько Оксана Михайлівна	<i>десять</i>	10
3	8	Босаневич Любомир Олександрович	<i>дев'яносто шість</i>	96
3	9	Дичко Ірина Володимирівна	<i>сім</i>	7
4	1	Гураль Наталія Романівна	<i>двісті шістнадцять</i>	216
4	2	Лемець Назар Юрійович	<i>п'ятдесят сім</i>	57
4	3	Афанасьєва Тетяна Сергіївна	<i>вісімдесят вісім</i>	88
4	4	Рубчук Григорій Олександрович	<i>двадцять п'ять</i>	25
4	5	Дзябка Роман Степанович	<i>дев'яносто</i>	90
4	6	Барбашевич Анатолій Володимирович	<i>двадцять дев'ять</i>	29
4	7	Чура Марія Андріївна	<i>п'ятдесят два</i>	52
4	8	Восконянець Володимир Артурович	<i>сімдесят вісім</i>	78
4	9	Середюк Валентин Богданович	<i>чотирнадцять</i>	14
4	10	Батенко Катерина Миколаївна	<i>п'ятдесят чотири</i>	54
4	11	Вовк Тарас Ростиславович	<i>тридцять сім</i>	37
4	12	Катрук Ірина Олександрівна	<i>двадцять один</i>	21
5	1	Гриншпун Григорій Анатолійович	<i>дев'яносто чотири</i>	94
5	2	Макітра Святослав Романович	<i>двадцять вісім</i>	28
5	3	Середяк Юрій Петрович	<i>шістдесят один</i>	61
5	4	Конюх Лідія Святославівна	<i>шістдесят два</i>	62
5	5	Мельник Галина Ігорівна	<i>шістдесят один</i>	61
5	6	Сліпецький Юрій-Юліан Романович	<i>п'ятдесят сім</i>	57
5	7	Пех Андрій Валерійович	<i>двадцять шість</i>	26
5	8	Гуценков Євгеній Валерійович	<i>тридцять один</i>	31
5	9	Кравченко Лілія Миколаївна	<i>двадцять</i>	20
5	10	Адамко Ольга Северинівна	<i>дев'ять</i>	9
5	11	Єлісєєв Олег Ігорович	<i>сто п'ятдесят один</i>	151
5	12	Адамко Олена Вікторівна	<i>десять</i>	10
6	1	Потюк Максим Борисович	<i>сто тридцять чотири</i>	134
6	2	Марущак Марія Іванівна	<i>сто чотирнадцять</i>	114
6	3	Бас Олег Миколайович	<i>шістдесят п'ять</i>	65
6	4	Гошко Зіновій Орестович	<i>шістдесят один</i>	61
6	5	Малетич Марія Дмитрівна	<i>шістдесят три</i>	63
6	6	Семенюк Анатолій Іванович	<i>шістдесят чотири</i>	64
6	7	Стецура Мар'яна Богданівна	<i>двадцять три</i>	23

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
6	8	Саяк Зиновій Михайлович	<i>двадцять</i>	20
6	9	Катрук Михайло Володимирович	<i>сорок чотири</i>	44
6	10	Зінько Ірина Іванівна	<i>двадцять три</i>	23
6	11	Плячок Анастасія Сергіївна	<i>чотири</i>	4
6	12	Дзвінник Василь Дмитрович	<i>сім</i>	7

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Лучишин Володимир Станіславович	<i>шістсот дев'ятнадцять</i>	619
1	2	Горуна Станіслав Миколайович	<i>сто вісімдесят три</i>	183
1	3	Потимко Оксана Збігнівна	<i>сто сорок дев'ять</i>	149
1	4	Романишин Тарас Миколайович	<i>триста вісімдесят сім</i>	387
1	5	Дворянин Парасковія Ярославівна	<i>п'ятсот п'ятдесят чотири</i>	554
1	6	Свистун Інна Василівна	<i>двісті сімдесят дев'ять</i>	279
2	1	Довжик Вікторія Вікторівна	<i>одна тисяча шістсот двадцять дев'ять</i>	1629
2	2	Хомчин Юлія Володимирівна	<i>сімсот два</i>	702
2	3	Власюк Микола Васильович	<i>шістсот вісім</i>	608
2	4	Чванова Віра Миколаївна	<i>триста вісімдесят один</i>	381
2	5	Єгоров Олександр Олексійович	<i>чотириста п'ятдесят чотири</i>	454
2	6	Мовчан Іван Олександрович	<i>сімсот п'ятдесят чотири</i>	754
2	7	Лотиш Марта Ростиславівна	<i>двісті дев'ять</i>	209
2	8	Стець Андрій Романович	<i>вісімсот двадцять вісім</i>	828
3	1	Закалюк Андрій Євгенович	<i>одна тисяча шістсот сім</i>	1607
3	2	Лукашевський Юрій Олегович	<i>вісімсот сорок один</i>	841
3	3	Пучніна Марія Миколаївна	<i>п'ятсот</i>	500
3	4	Плащенко Олександр Миколайович	<i>двісті двадцять чотири</i>	224
3	5	Іванів Тетяна Зиновіївна	<i>чотириста тридцять шість</i>	436
3	6	Мельник Богдан Романович	<i>п'ятсот сімдесят сім</i>	577
4	1	Федишин Роман Степанович	<i>три тисячі триста</i>	3300
4	2	Москаленко Андрій Олександрович	<i>одна тисяча вісімсот п'ятдесят шість</i>	1856
4	3	Динік Оксана Вікторівна	<i>двісті сімдесят сім</i>	277
4	4	Кізима Роман Михайлович	<i>п'ятсот шістнадцять</i>	516
4	5	Давидович Любов Павлівна	<i>шістсот шістнадцять</i>	616
4	6	Василишин Олег Михайлович	<i>п'ятсот шістдесят сім</i>	567
4	7	Дідух Анна Володимирівна	<i>шістсот тридцять дев'ять</i>	639
4	8	Федюк Любомир Мирославович	<i>двісті один</i>	201
5	1	Шевців Андрій Володимирович	<i>дві тисячі сто дев'ятнадцять</i>	2119
5	2	Бойко Євген Теодозійович	<i>дев'ятсот тринадцять</i>	913

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
5	3	Корончевський Ігор Євстахійович	<i>триста двадцять вісім</i>	328
5	4	Богун Орися Ярославівна	<i>шістсот двадцять п'ять</i>	625
5	5	Рубай Оксана Андріївна	<i>триста вісімнадцять</i>	318
5	6	Павлів Тарас Романович	<i>п'ятсот тридцять два</i>	532
5	7	Камінська Ірина Степанівна	<i>шістсот тридцять три</i>	633
5	8	Вошинкін Олег Ігорович	<i>двісті дванадцять</i>	212
5	9	Склярчук Олександр Олександрович	<i>сто дев'яносто</i>	190
5	10	Алексєєва Наталія Ігорівна	<i>триста двадцять два</i>	322
6	1	Герич Гнат Ігорович	<i>одна тисяча дев'ятсот десять</i>	1910
6	2	Колесник Дмитро Євгенович	<i>п'ятсот двадцять один</i>	521
6	3	Блінова Світлана Миколаївна	<i>чотириста дев'яносто шість</i>	496
6	4	Мельник Юрій Миколайович	<i>шістсот тридцять один</i>	631
6	5	Зубрицька Богданна Іванівна	<i>дев'ятсот сімнадцять</i>	917
6	6	Чорнобиль Ірина Євгенівна	<i>чотириста тридцять п'ять</i>	435
6	7	Кобзарев Олександр Володимирович	<i>двісті дев'ять</i>	209
6	8	Шмід Олег Едвардович	<i>п'ятсот двадцять</i>	520
6	9	Гречух Андрій Зіновійович	<i>триста вісімнадцять</i>	318
6	10	Письменна Тетяна Олександрівна	<i>двісті двадцять сім</i>	227
6	11	Крицак Володимир Миколайович	<i>двісті вісімнадцять</i>	218

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Дулин Ігор Степанович	<i>двісті п'ятдесят шість</i>	256
1	2	Левко Марія Миколаївна	<i>сто три</i>	103
1	3	Демкович Віталій Миколайович	<i>вісімдесят один</i>	81
1	4	Янович Олександра Ярославівна	<i>дев'ятнадцять</i>	19
1	5	Крук Сергій Юрійович	<i>двадцять дев'ять</i>	29
1	6	Башинський Любомир Михайлович	<i>двадцять</i>	20
1	7	Буфон Валентина Ярославівна	<i>сімнадцять</i>	17
1	8	Дьомін Олександр Сергійович	<i>тридцять один</i>	31
1	9	Башинська Юлія Іванівна	<i>тридцять три</i>	33
1	10	Павлів Іван Олегович	<i>двадцять два</i>	22
2	1	Хом'як Юрій Мирославович	<i>триста вісімдесят дев'ять</i>	389
2	2	Лукович Лідія Ігорівна	<i>сімдесят три</i>	73
2	3	Терех Павло Миронович	<i>сто шістдесят шість</i>	166
2	4	Редик Соломія Андріївна	<i>сорок п'ять</i>	45
2	5	Дмитрук Костянтин Васильович	<i>сто тридцять п'ять</i>	135
2	6	Редик Данило Андрійович	<i>двадцять шість</i>	26
2	7	Болізуок Оксана Михайлівна	<i>двадцять три</i>	23

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
2	8	Хом'як Богдан Мирославович	<i>п'ятдесят один</i>	51
2	9	Величко Денис Юрійович	<i>шістдесят сім</i>	67
2	10	Фурта Марія Ігорівна	<i>п'ятдесят дев'ять</i>	59
3	1	Вільчинський Андрій Олександрович	<i>двісті сімдесят дев'ять</i>	279
3	2	Бота Олег Васильович	<i>сорок сім</i>	47
3	3	Оксенюк Уляна Анатоліївна	<i>шістдесят дев'ять</i>	69
3	4	Доманицький Віталій Ігорович	<i>сімдесят шість</i>	76
3	5	Бушак Галина Володимирівна	<i>сорок два</i>	42
3	6	Скиба Ярослав Іванович	<i>шістдесят дев'ять</i>	69
3	7	Січевський Михайло Вікторович	<i>тридцять дев'ять</i>	39
3	8	Бойко Тарас Володимирович	<i>сімдесят сім</i>	77
3	9	Диченко Олена Михайлівна	<i>чотирнадцять</i>	14
3	10	Івашко Катерина Олександрівна	<i>сорок чотири</i>	44
3	11	Гасюк Олесь-Пилип Ігорович	<i>двадцять сім</i>	27
4	1	Береза Олег Ігорович	<i>п'ятсот двадцять два</i>	522
4	2	Чех Ірина Ігорівна	<i>дев'яносто сім</i>	97
4	3	Задільській Володимир Іванович	<i>шістдесят шість</i>	66
4	4	Хомин Назар Якович	<i>дев'яносто три</i>	93
4	5	Остимчук Олена Олексіївна	<i>сімдесят шість</i>	76
4	6	Сінгх Анураг Кумар	<i>двадцять шість</i>	26
4	7	Гранатова Наталія Олександрівна	<i>дев'яносто сім</i>	97
4	8	Ішук Іван Миколайович	<i>двадцять вісім</i>	28
4	9	Париляк Олег Сергійович	<i>шістнадцять</i>	16
4	10	Крочук Ольга Володимирівна	<i>шістнадцять</i>	16
4	11	Шаровський Ярослав Олегович	<i>п'ятдесят</i>	50
5	1	Мартинюк Володимир Петрович	<i>чотириста двадцять один</i>	421
5	2	Шуляк Сергій Степанович	<i>сто сорок три</i>	143
5	3	Саницький Андрій Ігорович	<i>дев'яносто вісім</i>	98
5	4	Христич Наталія Олександрівна	<i>сімдесят сім</i>	77
5	5	Мацук Василина Михайлівна	<i>тридцять чотири</i>	34
5	6	Вострікова Галина Миколаївна	<i>сто двадцять п'ять</i>	125
5	7	Пасічник Володимир Володимирович	<i>дев'яносто дев'ять</i>	99
5	8	Стибель Роман Володимирович	<i>дванадцять</i>	12
5	9	Лопушанська Марія Романівна	<i>вісімдесят</i>	80
5	10	Івашко Ігор Андрійович	<i>п'ятдесят вісім</i>	58

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
6	1	Рудницький Олег Володимирович	<i>п'ятсот шістдесят шість</i>	566
6	2	Щебентовська Ольга Миколаївна	<i>сто три</i>	103
6	3	Собко Микола Михайлович	<i>двісті п'ятдесят п'ять</i>	255
6	4	Меренюк Христина Тарасівна	<i>шістдесят два</i>	62
6	5	Курило Галина Василівна	<i>сто сімдесят один</i>	171
6	6	Мелех Василь Володимирович	<i>тридцять сім</i>	37
6	7	Куліш Ольга Ігорівна	<i>п'ятдесят дев'ять</i>	59
6	8	Дунь Василь Іванович	<i>двадцять чотири</i>	24
6	9	Капуш Андрій Михайлович	<i>двадцять вісім</i>	28
6	10	Павлів Ірина-Орися Арсенівна	<i>тридцять один</i>	31
6	11	Гнідець Олена Петрівна	<i>п'ятдесят чотири</i>	54

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Веренцов Олексій Олександрович	<i>двадцять</i>	20
1	2	Остюк Даниїл Юрійович	<i>п'ятнадцять</i>	15
1	3	Гвоздевич Стефанія Миколаївна	<i>сорок</i>	40
1	4	Вайда Уляна Василівна	<i>тринадцять</i>	13
1	5	Печеняк Лідія Іванівна	<i>шість</i>	6
2	1	Гавалюк Іван Михайлович	<i>вісімдесят три</i>	83
2	2	Владиш Тарас Ярославович	<i>п'ятнадцять</i>	15
2	3	Герич Ольга Іванівна	<i>шістдесят</i>	60
2	4	Кріль Ірина Миколаївна	<i>тридцять шість</i>	36
2	5	Семкович Руслана Анатоліївна	<i>вісімнадцять</i>	18
3	1	Ломакович Ірина Мечиславівна	<i>п'ятдесят п'ять</i>	55
3	2	Торський Володимир Михайлович	<i>сорок вісім</i>	48
3	3	Кондрат Максим Андрійович	<i>двадцять дев'ять</i>	29
3	4	Стрижеус Лілія Степанівна	<i>сім</i>	7
3	5	Мацигін Євгенія Ярославівна	<i>вісім</i>	8
4	1	Брикар Михайло Михайлович	<i>сорок сім</i>	47
4	2	Веренцова Діана Олексіївна	<i>дванадцять</i>	12
4	3	Санжара Олександр Михайлович	<i>тридцять два</i>	32
4	4	Гудим Василь Ілліч	<i>сорок три</i>	43
4	5	Мартин Марія Трофимівна	<i>сімнадцять</i>	17
5	1	Петрина Василь Іванович	<i>п'ятдесят один</i>	51
5	2	Добровольська Марта Андріївна	<i>двадцять шість</i>	26
5	3	Лапановська Лілія Ернестівна	<i>п'ять</i>	5

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
5	4	Мокрий Володимир Іванович	<i>тридцять один</i>	31
5	5	Явний Володимир Миколайович	<i>дев'ять</i>	9
5	6	Бодак Катерина Миколаївна	<i>дванадцять</i>	12
5	7	Крижанівський Михайло Михайлович	<i>тридцять один</i>	31
6	1	Гасюк Юлія Михайлівна	<i>сто дев'ять</i>	109
6	2	Гоняк Володимир Михайлович	<i>двадцять шість</i>	26
6	3	Герасимів Оксана Степанівна	<i>п'ятдесят сім</i>	57
6	4	Мороз Іван Володимирович	<i>тридцять шість</i>	36
6	5	Паберівська Надія Іванівна	<i>двадцять шість</i>	26

ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Івах Сергій Ярославович	<i>одна тисяча сімсот вісімдесят вісім</i>	1788
1	2	Гусак Юрій Іванович	<i>триста тридцять чотири</i>	334
1	3	Нарівна Любов Іванівна	<i>чотириста тридцять три</i>	433
1	4	Молодий Олександр Васильович	<i>чотириста сорок сім</i>	447
1	5	Ігнатенко Ольга Михайлівна	<i>триста один</i>	301
1	6	Грищенко Михайло Юрійович	<i>чотириста дев'яносто один</i>	491
2	1	Пак Уляна Ігорівна	<i>дві тисячі сімсот шістдесят дев'ять</i>	2769
2	2	Бербека Назарій Володимирович	<i>одна тисяча двісті тридцять чотири</i>	1234
2	3	Борковський Антон Анатолійович	<i>одна тисяча дев'яносто п'ять</i>	1095
2	4	Посипанко Ольга Іванівна	<i>одна тисяча сто сорок два</i>	1142
2	5	Сомик Наталія Петрівна	<i>одна тисяча двісті шістнадцять</i>	1216
2	6	Івашина Мар'яна Миколаївна	<i>шістсот двадцять три</i>	623
2	7	Галич Юрій Богданович	<i>вісімсот п'ятдесят чотири</i>	854
2	8	Фільц Оксана Орестівна	<i>п'ятсот тридцять сім</i>	537
2	9	Піцикевич Володимир Васильович	<i>двісті одинадцять</i>	211
2	10	Хацко Святослав Ярославович	<i>шістсот дев'яносто дев'ять</i>	699
2	11	Хохла Алла Ігорівна	<i>двісті тридцять шість</i>	236
2	12	Котов Сергій Миколайович	<i>чотириста вісімнадцять</i>	418
3	1	Різник Олексій Романович	<i>одна тисяча шістсот двадцять шість</i>	1626
3	2	Доскіч Остап Юрійович	<i>одна тисяча п'ятсот сім</i>	1507
3	3	Ропяк Володимир Юліянович	<i>сімсот дев'яносто чотири</i>	794
3	4	Котлярова Ірина Вікторівна	<i>двісті вісімнадцять</i>	218
3	5	Камілевська Ірина Анатоліївна	<i>двісті тринадцять</i>	213
3	6	Бойко Іван Романович	<i>шістсот сімдесят три</i>	673
3	7	Музика Максим Петрович	<i>шістсот дев'ять</i>	609
3	8	Ломага Юрій Томашович	<i>дві тисячі чотирнадцять</i>	2014

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
3	9	Дацко Катерина Федорівна	<i>триста один</i>	301
3	10	Застрижна Оксана Дмитрівна	<i>сто шістдесят дев'ять</i>	169
3	11	Жук Лілія Олегівна	<i>триста шістдесят</i>	360
3	12	Лесик Володимир Любомирович	<i>триста сімдесят два</i>	372
4	1	Гой Володимир Богданович	<i>дві тисячі п'ятсот шістдесят</i>	2560
4	2	Рудницький Іван Іванович	<i>дві тисячі п'ятсот двадцять один</i>	2521
4	3	Окряк Анастасія Ізидорівна	<i>двісті дев'яносто дев'ять</i>	299
4	4	Доскіч Віктор Вікторович	<i>одна тисяча двісті шістдесят шість</i>	1266
4	5	Маруняк Оксана Іванівна	<i>одна тисяча сімсот сорок один</i>	1741
4	6	Білас Степан Ярославович	<i>сімсот чотири</i>	704
4	7	Голида Назар Ярославович	<i>сто дев'яносто вісім</i>	198
4	8	Злобін Орест Григорович	<i>триста двадцять сім</i>	327
4	9	Клейменова Ірина Ігорівна	<i>чотириста сім</i>	407
4	10	Одноріг Ганна Андріївна	<i>двісті шістдесят два</i>	262
4	11	Петровський Святослав Володимирович	<i>триста шістдесят</i>	360
5	1	Моравецький Юрій Васильович	<i>дві тисячі триста дев'яносто три</i>	2393
5	2	Гринів Юрій Олексійович	<i>одна тисяча триста сімнадцять</i>	1317
5	3	Пасевич Олена Вікторівна	<i>одна тисяча тридцять вісім</i>	1038
5	4	Шевченко Тетяна Григорівна	<i>одна тисяча двісті шістдесят вісім</i>	1268
5	5	Кузик Євген Станіславович	<i>одна тисяча дев'яносто</i>	1090
5	6	Стефанюк Ігор Васильович	<i>шістсот сорок вісім</i>	648
5	7	Савейчук Юлія Михайлівна	<i>сто шістнадцять</i>	116
5	8	Ковалик Олексій Павлович	<i>триста п'ятдесят чотири</i>	354
5	9	Вальчак Ольга Олегівна	<i>вісімдесят два</i>	82
5	10	Бжезінська Ірина Миколаївна	<i>сімсот дев'яносто шість</i>	796
6	1	Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна	<i>одна тисяча п'ятсот двадцять</i>	1520
6	2	Грицевич Роман Євгенович	<i>дві тисячі сто вісімдесят один</i>	2181
6	3	Непорада Наталія Сергіївна	<i>чотириста сімдесят три</i>	473
6	4	Дроздовський Андрій Євгенович	<i>вісімсот тридцять чотири</i>	834
6	5	Пелех Олена Зінонівна	<i>вісімсот дев'яносто дев'ять</i>	899
6	6	Дідух Михайло Олексійович	<i>три тисячі триста п'ятдесят</i>	3350
6	7	Марусяк Володимир Ярославович	<i>одна тисяча шістсот вісімнадцять</i>	1618
6	8	Петришин Юлія Олегівна	<i>триста вісім</i>	308
6	9	Бучко Оксана Олексіївна	<i>двісті вісім</i>	208
6	10	Гладиш Павло Іванович	<i>п'ятсот вісімдесят чотири</i>	584
6	11	Дуда Роман Ігорович	<i>одна тисяча сімсот вісімдесят дев'ять</i>	1789
6	12	Гірман Ірина Михайлівна	<i>сімдесят сім</i>	77

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Самагальський Яромир Мирославович	<i>сто дев'яносто один</i>	191
1	2	Дуткевич Роберт Збігневич	<i>сімдесят</i>	70

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
1	3	Василишин Лариса Миколаївна	<i>сто вісім</i>	108
1	4	Вишневська Наталія Віталіївна	<i>вісімдесят три</i>	83
1	5	Прохира Роман Федорович	<i>шість</i>	6
1	6	Буляк Роксолана Анатоліївна	<i>шістнадцять</i>	16
1	7	Рікота Андрій Юрійович	<i>сто один</i>	101
2	1	Вовчок Любомира Луківна	<i>чотириста вісімдесят шість</i>	486
2	2	Янків Ігор Тарасович	<i>сто тридцять сім</i>	137
2	3	Лунь Юрій Ярославович	<i>двісті десять</i>	210
2	4	Стадник Богдан Романович	<i>двісті двадцять п'ять</i>	225
2	5	Фурман Тетяна Іванівна	<i>сто двадцять два</i>	122
2	6	Гулик Роман Ігорович	<i>сто сорок один</i>	141
2	7	Шеремета Святослав Романович	<i>двісті п'ятдесят п'ять</i>	255
2	8	Юзьків Олег Миколайович	<i>п'ятдесят сім</i>	57
2	9	Полева Оксана Антонівна	<i>дев'яносто шість</i>	96
2	10	Царицун Валентина Іванівна	<i>тридцять вісім</i>	38
3	1	Лопачак Маркіян Романович	<i>чотириста сімдесят сім</i>	477
3	2	Калинич Іван Юрійович	<i>сто тридцять чотири</i>	134
3	3	Шалаковська Ірина Михайлівна	<i>сто сорок сім</i>	147
3	4	Усик Олена Петрівна	<i>сто двадцять шість</i>	126
3	5	Новоставський Олег Михайлович	<i>вісімдесят</i>	80
3	6	Василькевич Костянтин Юрійович	<i>сто сорок чотири</i>	144
3	7	Боротюк Назарій Анатолійович	<i>сто вісімдесят дев'ять</i>	189
3	8	Бульдяк Наталія Юріївна	<i>дев'ятнадцять</i>	19
3	9	Антал Лілія Володимирівна	<i>двадцять один</i>	21
3	10	Якимів Олег Степанович	<i>шістдесят два</i>	62
3	11	Лехка Марта-Наталія Юріївна	<i>тридцять один</i>	31
3	12	Колошкін Павло Ігорович	<i>двадцять сім</i>	27
4	1	Гринишин Володимир Іванович	<i>п'ятсот дев'яносто дев'ять</i>	599
4	2	Карбовник Андрій Миколайович	<i>шістсот вісімдесят</i>	680
4	3	Гащицин Андрій Петрович	<i>двісті п'ятдесят</i>	250
4	4	Мицько Юлія Романівна	<i>дев'яносто п'ять</i>	95
4	5	Собко Наталія Юріївна	<i>сто двадцять три</i>	123
4	6	Чунис Дмитро Федорович	<i>п'ятсот дев'яносто сім</i>	597
4	7	Кривуля Ярослав Юрійович	<i>вісімдесят дев'ять</i>	89
4	8	Лещишин Іван Ярославович	<i>триста п'ятдесят шість</i>	356
4	9	Лехка Ярина Юріївна	<i>тридцять п'ять</i>	35
4	10	Сокіл Марія Володимирівна	<i>сто шість</i>	106
4	11	Яворський Володимир Ігорович	<i>двісті шістдесят три</i>	263
4	12	Букартик Оксана Олексіївна	<i>двадцять шість</i>	26
5	1	Гутник Андріян Юрійович	<i>одна тисяча триста тридцять дев'ять</i>	1339

Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата в депутати	Порядковий номер кандидата в депутати в територіальному виборчому списку	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата в депутати	Кількість голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати, включеного до територіального виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії	
			прописом	цифрами
5	2	Спісак Василь Богданович	<i>дев'яносто вісім</i>	98
5	3	Шумик Богдан Іванович	<i>вісімдесят шість</i>	86
5	4	Цап Оксана Романівна	<i>п'ятдесят дев'ять</i>	59
5	5	Дарнобит Ірина Василівна	<i>двадцять п'ять</i>	25
5	6	Балабан Ігор Володимирович	<i>п'ятдесят</i>	50
5	7	Якимів Ігор Богданович	<i>сімдесят два</i>	72
5	8	Кириленко Данило Аркадійович	<i>сімдесят вісім</i>	78
5	9	Бодревич Мар'яна Остапівна	<i>двадцять п'ять</i>	25
5	10	Тимчук Оксана Михайлівна	<i>сто чотири</i>	104
5	11	Ільчишин Марта Ігорівна	<i>сто сорок чотири</i>	144
6	1	Мельничук Любомир Анатолійович	<i>чотириста сімдесят два</i>	472
6	2	Тягнибок Андрій Ярославович	<i>дев'ятсот двадцять</i>	920
6	3	Батюк Мар'яна Володимирівна	<i>триста шістдесят шість</i>	366
6	4	Вітів Ольга Анатоліївна	<i>дев'яносто три</i>	93
6	5	Книш Ярослав Михайлович	<i>сто сімдесят</i>	170
6	6	Попович Василь Юрійович	<i>двісті сімдесят дев'ять</i>	279
6	7	Пенцак Михайло Юрійович	<i>сто три</i>	103
6	8	Належита Ярослава Петрівна	<i>тридцять шість</i>	36
6	9	Корсун Ігор Володимирович	<i>сімдесят вісім</i>	78
6	10	Холявка Леся Франківна	<i>сімдесят один</i>	71
6	11	Біловус Микола Ярославович	<i>вісімдесят п'ять</i>	85

12) сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу:

№ з/п	Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)	Сумарна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, в усіх територіальних виборчих округах	
		прописом	цифрами
1	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДУХОВНА УКРАЇНА»	одна тисяча чотириста вісімдесят вісім	1488
2	ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ	шість тисяч триста тридцять п'ять	6335
3	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»	чотири тисячі шістсот шість	4606
4	ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА	чотири тисячі дев'яносто сім	4097
5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»	дев'ятнадцять тисяч шістсот двадцять один	19621
6	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА	п'ятнадцять тисяч триста двадцять чотири	15324
7	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ	сім тисяч вісімсот сорок три	7843
8	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ	дві тисячі двісті сорок два	2242
9	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»	триста вісімдесят чотири	384
10	ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ»	дев'ять тисяч дев'ятсот сімдесят один	9971
11	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА	сім тисяч сто вісімдесят	7180
12	ЛЬВІВСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ	чотириста вісімдесят п'ять	485
13	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ІДЕЯ НАЦІЇ»	одна тисяча сто п'ятдесят	1150
14	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»	три тисячі сімсот тридцять два	3732
15	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ	сорок дві тисячі сімсот вісімдесят сім	42787
16	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»	сім тисяч шістсот двадцять два	7622
17	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ	одна тисяча триста сімдесят	1370
18	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА	шістдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто чотири	68794
19	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»	п'ятнадцять тисяч дев'яносто сім	15097

13) загальна кількість голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій, в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу, – <i>двісті двадцять тисяч сто двадцять вісім</i>	220128
(прописом)	(цифрами)

14) відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (пункт 12) у відношенні до загальної кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (пункт 13):

№ з/п	Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)	Відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу у відношенні до загальної кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (з точністю до сотих часток відсотка)	
		прописом	цифрами
1	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ДУХОВНА УКРАЇНА»	<i>нуль цілих шістдесят сім сотих</i>	0.67
2	ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ	<i>дві цілих вісімдесят сім сотих</i>	2.87
3	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»	<i>дві цілих дев'ять сотих</i>	2.09
4	ЛЬВІВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖИТТЯ»	<i>одна ціла вісімдесят шість сотих</i>	1.86
5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»	<i>вісім цілих дев'яносто одна сотих</i>	8.91
6	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА ОБСЕРВАЦІЙНИЙ АЛІАНС РЕГІОНАЛНИХ І	<i>шість цілих дев'яносто шість сотих</i>	6.96
7	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ ПАТРИОТИЧНА	<i>три цілих п'ятдесят шість сотих</i>	3.56
8	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛІАНС ЗА РЕФОРМИ	<i>одна ціла одна сотих</i>	1.01
9	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НАШ КРАЙ»	<i>нуль цілих сімнадцять сотих</i>	0.17
10	ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА ПАРТІЯ»	<i>чотири цілих п'ятдесят дві сотих</i>	4.52
11	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ	<i>три цілих двадцять шість сотих</i>	3.26
12	ЛЬВІВСЬКА КРАЙОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ ПАРТІЇ	<i>нуль цілих двадцять дві сотих</i>	0.22
13	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ІДЕЯ НАЦІЇ»	<i>нуль цілих п'ятдесят дві сотих</i>	0.52
14	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»	<i>одна ціла шістдесят дев'ять сотих</i>	1.69
15	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ САМОПОМІЧ	<i>дев'ятнадцять цілих сорок три сотих</i>	19.43
16	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»	<i>три цілих сорок шість сотих</i>	3.46
17	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНГРЕСУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ	<i>нуль цілих шістдесят дві сотих</i>	0.62

№ з/п	Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)	Відсоток сумарної кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від кожної місцевої організації політичної партії, в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу у відношенні до загальної кількості голосів виборців, які підтримали всі територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій в усіх територіальних виборчих округах у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (з точністю до сотих часток відсотка)	
		прописом	цифрами
18	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ»	<i>тридцять одна ціла двадцять п'ять сотих</i>	31.25
19	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»	<i>шість цілих вісімдесят п'ять сотих</i>	6.85

15) місцеві організації політичних партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, на підтримку територіальних виборчих списків яких у межах єдиного багатомандатного округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій, у межах єдиного багатомандатного виборчого округу:

№ з/п	Назва місцевої організації політичної партії, на підтримку територіальних виборчих списків якої у межах єдиного багатомандатного округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій, у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)	Кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії		Відсоток загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії (з точністю до сотих часток відсотка)	
		прописом	цифрами	прописом	цифрами
1	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»	<i>дев'ятнадцять тисяч шістьсот двадцять один</i>	19621	<i>вісім цілих дев'яносто одна сотих</i>	8.91
2	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»	<i>п'ятнадцять тисяч триста двадцять чотири</i>	15324	<i>шість цілих дев'яносто шість сотих</i>	6.96
3	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»	<i>сорок дві тисячі сімсот вісімдесят сім</i>	42787	<i>дев'ятнадцять цілих сорок три сотих</i>	19.43

№ з/п	Назва місцевої організації політичної партії, на підтримку територіальних виборчих списків якої у межах єдиного багатомандатного округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від усіх місцевих організацій політичних партій, у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)	Кількість голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії		Відсоток загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії (з точністю до сотих часток відсотка)	
		прописом	цифрами	прописом	цифрами
4	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»	<i>шістдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто чотири</i>	68794	<i>тридцять одна ціла двадцять п'ять сотих</i>	31.25
5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»	<i>п'ятнадцять тисяч дев'яносто сім</i>	15097	<i>шість цілих вісімдесят п'ять сотих</i>	6.85

16) загальна кількість голосів виборців, поданих на підтримку всіх територіальних виборчих списків місцевих організацій політичних партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів, у межах єдиного багатомандатного виборчого округу, –

сто шістдесят одна тисяча шістсот двадцять три

(прописом)

161623

(цифрами)

17) кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота) –

дві тисячі сімсот тридцять дев'ять

(прописом)

2739

(цифрами)

18) кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до кожного територіального виборчого списку кожної місцевої організації політичної партії, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, визначена відповідно до частини другої статті 258 Кодексу:

Номер територіального виборчого округу	Кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до територіального виборчого списку місцевої організації політичної партії	
	прописом	цифрами
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС» (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>нуль</i>	0
2	<i>один</i>	1
3	<i>один</i>	1
4	<i>один</i>	1
5	<i>один</i>	1

Номер територіального виборчого округу	Кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до територіального виборчого списку місцевої організації політичної партії	
	прописом	цифрами
6	<i>один</i>	1
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>нуль</i>	0
2	<i>один</i>	1
3	<i>нуль</i>	0
4	<i>нуль</i>	0
5	<i>нуль</i>	0
6	<i>один</i>	1
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>один</i>	1
2	<i>два</i>	2
3	<i>два</i>	2
4	<i>три</i>	3
5	<i>два</i>	2
6	<i>три</i>	3
<u>ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>один</i>	1
2	<i>чотири</i>	4
3	<i>три</i>	3
4	<i>чотири</i>	4
5	<i>чотири</i>	4
6	<i>п'ять</i>	5
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	<i>нуль</i>	0
2	<i>нуль</i>	0
3	<i>нуль</i>	0
4	<i>один</i>	1
5	<i>один</i>	1
6	<i>один</i>	1

19) сумарна кількість депутатських мандатів, розподілених у кожному територіальному виборчому окрузі, визначена відповідно до частини четвертої статті 258 Кодексу:

Номер територіального виборчого округу	Сумарна кількість депутатських мандатів, розподілених у територіальному виборчому окрузі	
	прописом	цифрами
1	два	2
2	вісім	8
3	шість	6
4	дев'ять	9
5	вісім	8
6	одинадцять	11

20) кількість невикористаних голосів виборців, поданих у кожному територіальному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку кожної місцевої організації політичної партії, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів, визначена відповідно до частини третьої статті 258 Кодексу:

Номер територіального виборчого округу	Кількість невикористаних голосів виборців, поданих у територіальному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку місцевої організації політичної партії, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів	
	прописом	цифрами
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	одна тисяча триста двадцять один	1321
2	триста сімдесят сім	377
3	чотириста п'ятдесят два	452
4	дві тисячі сто один	2101
5	одна тисяча двісті десять	1210
6	чотириста шістдесят п'ять	465
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	чотириста сорок вісім	448
2	сто вісімдесят чотири	184
3	одна тисяча вісімсот дев'яносто	1890
4	дві тисячі чотириста дев'яносто один	2491
5	дві тисячі сто сімдесят п'ять	2175
6	дві тисячі шістсот п'ятдесят вісім	2658
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сто сорок один	141
2	дві тисячі вісімнадцять	2018
3	шістдесят	60

Номер територіального виборчого округу	Кількість невикористаних голосів виборців, поданих у територіальному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку місцевої організації політичної партії, яка має право на участь у розподілі депутатських мандатів	
	прописом	цифрами
4	дві тисячі сто сорок шість	2146
5	дві тисячі чотириста дев'яносто	2490
6	триста двадцять п'ять	325
<u>ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	одна тисяча дев'ятсот один	1901
2	дві тисячі сто дев'яносто п'ять	2195
3	дві тисячі триста дев'яносто п'ять	2395
4	одна тисяча вісімсот вісімдесят	1880
5	двісті тридцять вісім	238
6	дві тисячі шістсот шістдесят шість	2666
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)		
1	сімсот сорок чотири	744
2	дві тисячі чотириста десять	2410
3	одна тисяча вісімсот вісімдесят чотири	1884
4	одна тисяча двісті десять	1210
5	сімдесят чотири	74
6	п'ятсот п'ятдесят вісім	558

21) територіальні виборчі списки кандидатів від кожної місцевої організації політичної партії у кожному територіальному виборчому окрузі з порядком кандидатів у депутати, встановленим відповідно до частини другої статті 259 Кодексу:

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
<u>ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»</u> (назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)				
1	1	Возняк Олекса Орестович 15.04.1974	446	
1	2	Воробей Володимир Георгійович 22.11.1977	129	
1	3	Стефанюк Юлія Михайлівна 10.08.1978	198	
1	4	Кузик Ольга Євгенівна 23.01.1988	119	
1	5	Галамай Василь Ярославович 29.11.1986	130	
2	1	Христенко Вікторія Анатоліївна 21.04.1981	768	Обрано

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
2	2	Кохалевич Ярослав Володимирович 06.04.1971	208	
2	3	Баран Юрій Петрович 20.03.1975	154	
2	4	Паславський Юрій Валерійович 03.05.1985	175	
2	5	Куспись Галина Гнатівна 26.05.1970	301	
2	6	Борсук Андрій Володимирович 17.08.1986	91	
2	7	Паздерський Мирослав Богданович 20.02.1984	163	
2	8	Ємець Оксана Валеріївна 24.06.1988	247	
2	9	Чорний Назарій Андрійович 28.05.1985	146	
2	10	Галецька Наталія Богданівна 04.10.1987	303	
3	1	Троць Віталій Іванович 11.01.1983	520	Обрано
3	2	Карп'як Анастасія Орестівна 17.11.1987	658	
3	3	Котис Олег Михайлович 08.02.1982	380	
3	4	Маївка Галина Олегівна 16.05.1985	196	
3	5	Завершанюк Роман Романович 24.12.1974	114	
3	6	Мартин Ірина Орестівна 29.09.1979	151	
3	7	Кобрин Віталій Ігорович 08.12.1993	367	
3	8	Кравчишин Наталія Зіновіївна 20.07.1985	317	
4	1	Шолтис Ігор Вікторович 13.04.1996	1039	Обрано
4	2	Репицький Тарас Володимирович 25.12.1985	840	
4	3	Гаразд Володимир Петрович 23.04.1980	722	
4	4	Токарська Роксолана Омелянівна 05.04.1984	350	
4	5	Фурдас-Шараєва Роксолана Олегівна 20.03.1980	194	
4	6	Плясківський Павло Павлович 25.08.1984	25	
4	7	Поліщак Ірина Расімівна 13.09.1988	186	
4	8	Коропецька Ірина Богданівна 20.02.1982	285	
4	9	Дутка Віталій Ярославович 23.12.1993	195	
4	10	Луцишина Тетяна Володимирівна 05.10.1974	108	
4	11	Лемішко Богдан Юрійович 31.05.1998	149	

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
5	1	Дячишин Андрій Богданович 30.03.1970	835	Обрано
5	2	Милянник Тарас Богданович 12.02.1983	215	
5	3	Шабат Христина Леонідівна 15.06.1988	657	
5	4	Демків Святослав Олегович 28.09.1971	276	
5	5	Левкович Леся Орестівна 04.07.1968	300	
5	6	Павлюк Андрій Васильович 29.11.1988	147	
5	7	Данилів Наталія Віталіївна 18.10.1988	206	
5	8	Гром Ярослав Романович 07.11.1971	73	
5	9	Уський Андрій Романович 21.11.1981	53	
5	10	Герус Іванна Ігорівна 21.09.1987	272	
5	11	Костерева Ростислав Ігорович 04.02.1989	54	
5	12	Вороновська Роксоляна Андріївна 07.05.1983	213	
6	1	Чижишин Марія Анатоліївна 03.05.1986	606	Обрано
6	2	Грибовський Роман Ігорович 07.06.1989	574	
6	3	Періг Микола Дмитрович 08.03.1992	162	
6	4	Климовський Марко Романович 28.02.1999	216	
6	5	Борисевич Надія Миронівна 17.02.1988	277	
6	6	Возняк Надія Левківна 12.12.1988	367	
6	7	Орач Мар'ян Юрійович 26.08.1986	131	
6	8	Коваль Тетяна Володимирівна 23.10.1971	182	

**ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА
(ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»**

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Канарейкін Артем Володимирович 03.04.1982	139	
1	2	Молдавський Олег Юрійович 04.12.1988	43	
1	3	Ардель Василь Михайлович 09.07.1981	49	
1	4	Іванчик Анна Михайлівна 29.04.1985	65	
1	5	Бубнюк Людмила Миколаївна 29.06.1958	44	
2	1	Ворко Тарас Ігорович 19.11.1985	728	Обрано
2	2	Пищула Тарас Михайлович 13.07.1977	222	
2	3	Кваснікова Ірина Сергіївна 10.11.1984	216	
2	4	Проданчук Віктор Павлович 04.02.1975	85	
2	5	Городечна Юлія Ігорівна 26.06.1980	183	

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
2	6	Костишин Андрій Богданович 28.12.1981	194	
2	7	Горбач Олександр Назарович 17.03.1972	150	
2	8	Баб'як Володимир Васильович 08.11.1993	346	
2	9	Кушаківська Анастасія Ігорівна 06.08.1990	38	
2	10	Литвин Ірина Михайлівна 14.05.1982	121	
2	11	Кузьмяк Любомир Остапович 09.05.1990	61	
2	12	Ходак Марія Володимирівна 26.06.1980	188	
3	1	Книш Павло Ярославович 28.12.1993	320	
3	2	Почаєвець Володимир Юрійович 25.02.1986	228	
3	3	Побурко Роман Андрійович 25.06.1999	542	
3	4	Глинська Ольга Володимирівна 26.02.1991	121	
3	5	Протченко Оксана Ярославівна 01.06.1990	117	
3	6	Ковдань Юрій Володимирович 05.05.1968	52	
3	7	Бастрикова Євгенія Олександрівна 18.03.1993	30	
3	8	Сушкевич Андрій Юрійович 26.05.1983	22	
3	9	Кащевська Софія Ігорівна 12.03.1982	51	
3	10	Процик Олег Ігорович 19.07.1984	145	
3	11	Абраменко Інна Олександрівна 28.10.1991	26	
4	1	Коць Данило Вікторович 23.01.1997	309	
4	2	Коминський Ярослав Григорович 15.08.1974	157	
4	3	Канюка Сергій Васильович 18.02.1988	456	
4	4	Рапіта Оксана Михайлівна 29.03.1992	244	
4	5	Джуман Ольга Василівна 02.05.1974	223	
4	6	Бай Назар Євгенович 06.09.1992	121	
4	7	Панчишин Роман Богданович 20.09.1971	228	
4	8	Магеровська Мар'яна Богданівна 10.08.1982	85	

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
4	9	Городечний Роман Богданович 15.08.1980	91	
4	10	Нижник Христина Олександрівна 20.09.1987	66	
4	11	Хмиз Артем Павлович 26.07.1978	102	
5	1	Дмитрасевич Назар Орестович 05.03.1981	497	
5	2	Мартинюк Юрій Анатолійович 01.04.1981	203	
5	3	Козлова Ольга Валеріївна 31.05.1981	191	
5	4	Садовий Володимир Леонідович 05.02.1986	117	
5	5	Катрич Зоряна-Марія Ігорівна 16.09.1995	30	
5	6	Гарасим Роман Васильович 19.06.1970	271	
5	7	Залізник Юрій Богданович 16.09.1980	149	
5	8	Макогін Андрій Ігорович 28.10.1989	113	
5	9	Породко Ірина Олегівна 08.05.1995	32	
5	10	Васюта Неля Мирославівна 10.06.1983	161	
5	11	Печенко Орест Орестович 01.04.1978	36	
5	12	Сива Леся Геннадіївна 08.06.1976	42	
6	1	Зінкевич Ігор Володимирович 09.06.1983	2670	Обрано
6	2	Оршак Ірина Богданівна 09.11.1981	594	
6	3	Халілова Олена Михайлівна 31.05.1979	458	
6	4	Олійник Арсен Всеволодович 19.01.1982	155	
6	5	Ребриш Михайло Олексійович 06.02.1987	90	
6	6	Юрковська Галина Ігорівна 13.09.1977	159	
6	7	Кичма Богдан Іванович 15.10.1987	50	
6	8	Мельник Сергій Юрійович 15.01.1994	38	
6	9	Рудюк Ярослав Анатолійович 30.03.1990	232	
6	10	Гуменна Уляна Богданівна 02.02.1980	45	
6	11	Добуш Юрій Тарасович 08.01.1989	342	
6	12	Шелестак Наталія Володимирівна 23.03.1979	103	

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
1	1	Лучишин Володимир Станіславович 28.07.1973	619	Обрано
1	2	Горуна Станіслав Миколайович 01.03.1989	183	
1	3	Потимко Оксана Збігнівна 23.08.1968	149	
1	4	Романишин Тарас Миколайович 16.06.1990	387	
1	5	Дворянин Парасковія Ярославівна 26.05.1971	554	
1	6	Свистун Інна Василівна 25.01.1975	279	
2	1	Довжик Вікторія Вікторівна 19.02.1976	1629	Обрано
2	2	Стець Андрій Романович 22.07.1987	828	Обрано
2	3	Мовчан Іван Олександрович 16.03.1975	754	
2	4	Хомчин Юлія Володимирівна 02.09.1984	702	
2	5	Власюк Микола Васильович 05.10.1972	608	
2	6	Чванова Віра Миколаївна 18.03.1961	381	
2	7	Єгоров Олександр Олексійович 20.01.1983	454	
2	8	Лотиш Марта Ростиславівна 29.10.1980	209	
3	1	Закалюк Андрій Євгенович 06.12.1986	1607	Обрано
3	2	Лукашевський Юрій Олегович 30.09.1982	841	Обрано
3	3	Пучніна Марія Миколаївна 03.01.1980	500	
3	4	Плащенко Олександр Миколайович 21.03.1979	224	
3	5	Іванів Тетяна Зиновіївна 26.11.1975	436	
3	6	Мельник Богдан Романович 05.01.1984	577	
4	1	Федишин Роман Степанович 18.06.1969	3300	Обрано
4	2	Москаленко Андрій Олександрович 05.03.1987	1856	Обрано
4	3	Динік Оксана Вікторівна 29.07.1973	277	Обрано
4	4	Кізіма Роман Михайлович 31.03.1982	516	
4	5	Давидович Любов Павлівна 17.03.1951	616	
4	6	Василишин Олег Михайлович 04.07.1969	567	
4	7	Дідух Анна Володимирівна 12.10.1978	639	
4	8	Федюк Любомир Мирославович 26.01.1987	201	
5	1	Шевців Андрій Володимирович 12.12.1988	2119	Обрано

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
5	2	Бойко Євген Теодозійович 12.08.1990	913	Обрано
5	3	Корончевський Ігор Євстахійович 27.09.1983	328	
5	4	Богун Орися Ярославівна 30.10.1975	625	
5	5	Рубай Оксана Андріївна 28.04.1976	318	
5	6	Павлів Тарас Романович 20.11.1988	532	
5	7	Камінська Ірина Степанівна 05.05.1975	633	
5	8	Воцинкін Олег Ігорович 07.02.1981	212	
5	9	Склярук Олександр Олександрович 23.03.1984	190	
5	10	Алексєєва Наталія Ігорівна 27.10.1978	322	
6	1	Герич Гнат Ігорович 23.12.1989	1910	Обрано
6	2	Зубрицька Богданна Іванівна 16.12.1956	917	Обрано
6	3	Колесник Дмитро Євгенович 20.12.1971	521	Обрано
6	4	Блінова Світлана Миколаївна 24.11.1991	496	
6	5	Мельник Юрій Миколайович 30.10.1976	631	
6	6	Чорнобиль Ірина Євгенівна 02.05.1978	435	
6	7	Кобзарев Олександр Володимирович 02.08.1978	209	
6	8	Шмід Олег Едвардович 24.09.1961	520	
6	9	Гречух Андрій Зіновійович 15.05.1965	318	
6	10	Письменна Тетяна Олександрівна 07.07.1977	227	
6	11	Крицак Володимир Миколайович 18.09.1963	218	
<u>ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»</u>				
<small>(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)</small>				
1	1	Івах Сергій Ярославович 08.02.1972	1788	Обрано
1	2	Гусак Юрій Іванович 01.01.1986	334	
1	3	Нарівна Любов Іванівна 06.07.1987	433	
1	4	Молодий Олександр Васильович 05.02.1971	447	
1	5	Ігнатенко Ольга Михайлівна 27.02.1978	301	
1	6	Грищенко Михайло Юрійович 21.11.1971	491	
2	1	Пак Уляна Ігорівна 14.03.1985	2769	Обрано
2	2	Бербека Назарій Володимирович 19.04.1985	1234	Обрано
2	3	Сомик Наталія Петрівна 28.06.1969	1216	Обрано

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
2	4	Посипанко Ольга Іванівна 15.02.1980	1142	Обрано
2	5	Борковський Антон Анатолійович 17.05.1977	1095	
2	6	Галич Юрій Богданович 13.06.1995	854	
2	7	Хацко Святослав Ярославович 25.01.1984	699	
2	8	Івашина Мар'яна Миколаївна 11.08.1976	623	
2	9	Фільц Оксана Орестівна 14.08.1964	537	
2	10	Піцикевич Володимир Васильович 05.05.1986	211	
2	11	Хохла Алла Ігорівна 22.03.1984	236	
2	12	Котов Сергій Миколайович 10.09.1974	418	
3	1	Ломага Юрій Томашович 07.02.1976	2014	Обрано
3	2	Різник Олексій Романович 12.05.1985	1626	Обрано
3	3	Доскіч Остап Юрійович 29.11.1973	1507	Обрано
3	4	Ропяк Володимир Юліанович 23.10.1962	794	
3	5	Котлярова Ірина Вікторівна 03.10.1978	218	
3	6	Камілевська Ірина Анатоліївна 29.09.1974	213	
3	7	Бойко Іван Романович 06.07.1998	673	
3	8	Музика Максим Петрович 29.04.1991	609	
3	9	Дацко Катерина Федорівна 30.07.1977	301	
3	10	Застрижна Оксана Дмитрівна 26.11.1974	169	
3	11	Жук Лілія Олегівна 20.08.1990	360	
3	12	Лесик Володимир Любомирович 02.05.1972	372	
4	1	Гой Володимир Богданович 01.07.1987	2560	Обрано
4	2	Рудницький Іван Іванович 28.05.1957	2521	Обрано
4	3	Маруняк Оксана Іванівна 05.05.1991	1741	Обрано
4	4	Доскіч Віктор Вікторович 21.06.1989	1266	Обрано
4	5	Білас Степан Ярославович 13.08.1970	704	
4	6	Окряк Анастасія Ізидорівна 02.08.1993	299	
4	7	Голида Назар Ярославович 16.09.1988	198	
4	8	Злобін Орест Григорович 22.03.1972	327	
4	9	Клейменова Ірина Ігорівна 26.05.1985	407	
4	10	Одноріг Ганна Андріївна 07.09.1997	262	

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
4	11	Петровський Святослав Володимирович 25.11.1992	360	
5	1	Моравецький Юрій Васильович 10.09.1963	2393	Обрано
5	2	Гринів Юрій Олексійович 24.02.1975	1317	Обрано
5	3	Шевченко Тетяна Григорівна 02.12.1972	1268	Обрано
5	4	Кузик Євген Станіславович 05.02.1986	1090	Обрано
5	5	Пасевич Олена Вікторівна 04.08.1978	1038	
5	6	Бжезінська Ірина Миколаївна 22.10.1978	796	
5	7	Стефанюк Ігор Васильович 17.05.1976	648	
5	8	Савейчук Юлія Михайлівна 01.05.1998	116	
5	9	Ковалик Олексій Павлович 01.10.1992	354	
5	10	Вальчак Ольга Олегівна 08.12.2000	82	
6	1	Дідух Михайло Олексійович 28.08.1980	3350	Обрано
6	2	Грицевич Роман Євгенович 09.01.1956	2181	Обрано
6	3	Дуда Роман Ігорович 02.12.1987	1789	Обрано
6	4	Марусяк Володимир Ярославович 02.05.1989	1618	Обрано
6	5	Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна 26.11.1979	1520	Обрано
6	6	Пелех Олена Зінонівна 15.04.1968	899	
6	7	Дроздовський Андрій Євгенович 28.02.1971	834	
6	8	Непорада Наталія Сергіївна 24.06.1980	473	
6	9	Петришин Юлія Олегівна 11.09.1989	308	
6	10	Бучко Оксана Олексіївна 23.05.1971	208	
6	11	Гладиш Павло Іванович 27.06.1980	584	
6	12	Гірман Ірина Михайлівна 01.08.2001	77	

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

(назва місцевої організації політичної партії у порядку розміщення у виборчому бюлетені)

1	1	Сагагальський Яромир Мирославович 04.04.1961	191	
1	2	Дуткевич Роберт Збігневич 17.06.1968	70	
1	3	Василишин Лариса Миколаївна 18.12.1965	108	
1	4	Вишневіська Наталія Віталіївна 03.09.1969	83	
1	5	Прохира Роман Федорович 31.08.1959	6	

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
1	6	Буляк Роксолана Анатоліївна 30.07.1996	16	
1	7	Рікота Андрій Юрійович 04.07.1981	101	
2	1	Вовчок Любомира Луківна 10.02.1958	486	
2	2	Янків Ігор Тарасович 27.08.1971	137	
2	3	Лунь Юрій Ярославович 30.06.1981	210	
2	4	Стадник Богдан Романович 18.09.1980	225	
2	5	Фурман Тетяна Іванівна 08.11.1974	122	
2	6	Гулик Роман Ігорович 04.02.1992	141	
2	7	Шеремета Святослав Романович 07.02.1982	255	
2	8	Юзьків Олег Миколайович 24.07.1962	57	
2	9	Полева Оксана Антонівна 07.11.1944	96	
2	10	Царицун Валентина Іванівна 07.07.1984	38	
3	1	Лопчак Маркіян Романович 10.06.1980	477	
3	2	Калинич Іван Юрійович 08.07.1983	134	
3	3	Шалаковська Ірина Михайлівна 09.11.1968	147	
3	4	Усик Олена Петрівна 20.09.1989	126	
3	5	Новоставський Олег Михайлович 17.08.1989	80	
3	6	Василькевич Костянтин Юрійович 01.01.1973	144	
3	7	Боротюк Назарій Анатолійович 28.05.2001	189	
3	8	Бульдяк Наталія Юріївна 12.05.1975	19	
3	9	Антал Лілія Володимирівна 27.07.1979	21	
3	10	Якимів Олег Степанович 14.08.1968	62	
3	11	Лехка Марта-Наталія Юріївна 06.09.1994	31	
3	12	Колошкін Павло Ігорович 12.09.1990	27	
4	1	Гринишин Володимир Іванович 15.08.1991	599	Обрано
4	2	Карбовник Андрій Миколайович 25.08.1975	680	
4	3	Гащицин Андрій Петрович 02.07.1987	250	
4	4	Мицько Юлія Романівна 28.06.1996	95	
4	5	Собко Наталія Юріївна 01.08.1990	123	
4	6	Чунис Дмитро Федорович 17.11.1976	597	
4	7	Кривуля Ярослав Юрійович 21.01.1990	89	

Номер територіального виборчого округу	Порядковий номер кандидата в територіальному виборчому списку, встановлений за результатами виборів	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), число, місяць, рік народження кандидата в депутати	Кількість голосів виборців поданих за кандидата в депутати	Відмітка про обрання кандидата депутатом
4	8	Лецишин Іван Ярославович 06.12.1977	356	
4	9	Лехка Ярина Юрійвна 09.10.1995	35	
4	10	Сокіл Марія Володимирівна 08.07.1955	106	
4	11	Яворський Володимир Ігорович 29.07.1988	263	
4	12	Букартик Оксана Олексіївна 20.12.1981	26	
5	1	Гутник Андріян Юрійович 06.10.1968	1339	Обрано
5	2	Спісак Василь Богданович 06.10.1968	98	
5	3	Шумик Богдан Іванович 03.03.1978	86	
5	4	Цап Оксана Романівна 06.05.1994	59	
5	5	Дарнобит Ірина Василівна 28.04.1994	25	
5	6	Балабан Ігор Володимирович 17.02.1966	50	
5	7	Якимів Ігор Богданович 07.06.1976	72	
5	8	Кириленко Данило Аркадійович 24.07.1976	78	
5	9	Бодревич Мар'яна Остапівна 06.01.1964	25	
5	10	Тимчук Оксана Михайлівна 14.02.1973	104	
5	11	Ільчишин Марта Ігорівна 31.07.1985	144	
6	1	Тягнибок Андрій Ярославович 26.02.1973	920	Обрано
6	2	Мельничук Любомир Анатолійович 13.11.1982	472	
6	3	Батюк Мар'яна Володимирівна 04.01.1990	366	
6	4	Вітів Ольга Анатоліївна 24.07.1998	93	
6	5	Книш Ярослав Михайлович 04.10.1958	170	
6	6	Попович Василь Юрійович 03.01.1959	279	
6	7	Пенцак Михайло Юрійович 31.10.1998	103	
6	8	Належита Ярослава Петрівна 08.12.1954	36	
6	9	Корсун Ігор Володимирович 24.03.1980	78	
6	10	Холявка Леся Франківна 01.05.1981	71	
6	11	Біловус Микола Ярославович 26.06.1982	85	

22) депутатами в територіальних виборчих округах обрано*:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
1	Христенко Вікторія Анатоліївна	1981	вища	керівник проектів і програм ТзОВ «Школа вільних та небайдужих» (місто Львів)	член Політичної Партії "ГОЛОС"		2	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
2	Троць Віталій Іванович	1983	вища	керівник юридичного відділу ТзОВ «Холдинг емоцій !ФЕСТ»	член Політичної Партії "ГОЛОС"		3	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
3	Шолтис Ігор Вікторович	1996	вища	журналіст ГО «Сихів Медіа»	член Політичної Партії "ГОЛОС"		4	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
4	Дячишин Андрій Богданович	1970	вища	директор ТзОВ «ІДЕЯ-ГРУП» (місто Львів)	член Політичної Партії "ГОЛОС"		5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

² Відомості до пункту 22 протоколу заносяться в порядку розміщення назви місцевої організації політичної партії у виборчому бюлетені.

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
5	Чижишин Марія Анатоліївна	1986	вища	провідний бухгалтер ТзОВ «Вівера» (місто Львів)	член Політичної Партії "ГОЛОС"		6	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
6	Ворко Тарас Ігорович	1985	вища	Фізична особа підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)		2	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»
7	Зінкевич Ігор Володимирович	1983	вища	Помічник ген директора Львівська національна галерея мистецтв ім.Б.Г.Возницького	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)		6	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
8	Луцишин Володимир Станіславович	1973	вища	Виконавчий директор Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія Львівська хвиля»	безпартійний		1	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
9	Довжик Вікторія Вікторівна	1976	вища	Радник міського голови апарату виконавчого комітету Львівської міської ради Львівська міська рада	член Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"		2	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
10	Стець Андрій Романович	1987	вища	Заступник директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Гриф Фонд»	безпартійний		2	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
11	Закалюк Андрій Євгенович	1986	вища	Директор Ліцей «Львівський» Львівської міської ради	безпартійний		3	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
12	Лукашевський Юрій Олегович	1982	вища	Начальник управління управління «Секретаріат ради» Львівської міської ради	безпартійний		3	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
13	Федишин Роман Степанович	1969	вища	Голова Наглядової ради Товариство з обмеженою відповідальністю «РСРП» Шувар»	безпартійний		4	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
14	Москаленко Андрій Олександрович	1987	вища	Заступник міського голови з питань розвитку Львівська міська рада	член Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"		4	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
15	Динік Оксана Вікторівна	1973	вища	Генеральний директор Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська ізоляторна компанія»	безпартійна		4	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
16	Шевців Андрій Володимирович	1988	вища	Радник міського голови апарату виконавчого комітету Львівської міської ради Львівська міська рада	член Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"		5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
17	Бойко Євген Теодозійович	1990	вища	Директор департаменту Департамент Адміністрація міського голови Львівської міської ради	безпартійний		5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
18	Герич Гнат Ігорович	1989	вища	Лікар-хірург, завідувач першого хірургічного відділення Комунальне некомерційне підприємство «Комунальна міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги»	безпартійний		6	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
19	Зубрицька Богданна Іванівна	1956	вища	Директор Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №143 Львівської міської ради	член Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"		6	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
20	Колесник Дмитро Євгенович	1971	вища	Священнослужитель Церква ЄХБ «Осанна»	безпартійний		6	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
21	Івах Сергій Ярославович	1972	вища	Фізична особа - підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		1	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
22	Пак Уляна Ігорівна	1985	вища	Помічник-консультант народного депутата України Апарат Верховної Ради України	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		2	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
23	Бербека Назарій Володимирович	1985	вища	Директор Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівська інвестиційна компанія»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		2	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
24	Сомик Наталія Петрівна	1969	вища	Директор Ліцей «Гроно» Львівської міської ради	безпартійна		2	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
25	Посипанко Ольга Іванівна	1980	вища	Заступник начальника Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		2	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
26	Ломага Юрій Томашович	1976	вища	Самозайнята особа - адвокат	безпартійний		3	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
27	Різник Олексій Романович	1985	вища	Самозайнята особа-адвокат	безпартійний		3	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
28	Доскіч Остап Юрійович	1973	вища	Фінансовий директор Приватне підприємство "Львівметалпласт"	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		3	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
29	Гой Володимир Богданович	1987	вища	Фізична особа - підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		4	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
30	Рудницький Іван Іванович	1957	вища	Заступник директора Товариство з обмеженою відповідальністю «ГІБЕТ»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		4	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
31	Маруняк Оксана Іванівна	1991	вища	Фізична особа - підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		4	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
32	Доскіч Віктор Вікторович	1989	вища	Фізична особа-підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		4	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
33	Моравецький Юрій Васильович	1963	вища	Директор Приватне підприємство «Світлиця»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		5	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
34	Гринів Юрій Олексійович	1975	вища	Директор Приватне підприємство «Планета спорт»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		5	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
35	Шевченко Тетяна Григорівна	1972	вища	Фізична особа-підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		5	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
36	Кузик Євген Станіславович	1986	вища	Начальник поліклініки Державна установа «Територіальне медичне об'єднання МВС України по Львівській області»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		5	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
37	Дідух Михайло Олексійович	1980	вища	Фізична особа-підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		6	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
38	Грицевич Роман Євгенович	1956	вища	Завідувач Сімейне відділення № 1 першого поліклінічного відділення Першої міської клінічної лікарні ім. Князя Лева	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		6	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
39	Дуда Роман Ігорович	1987	вища	Директор Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Наш дім Рясне»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		6	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
40	Марусяк Володимир Ярославович	1989	вища	Керуючий партнер Адвокатське об'єднання «Юридична фірма «Марусяк і партнери»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		6	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
41	Мелесова-Вальчак Лейла Магомедівна	1979	вища	Фізична особа - підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		6	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
42	Гринишин Володимир Іванович	1991	вища	Фізична особа-підприємець. Фізична особа-підприємець.	член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода"		4	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
43	Гутник Андріян Юрійович	1968	вища	Фізична особа-підприємець Фізична особа-підприємець	член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода"		5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
44	Тягнибок Андрій Ярославович	1973	вища	Директор ТзОВ «Лада-Органіка»	член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода"		6	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

23) кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, визначена відповідно до частини першої статті 260 Кодексу* <i>п'ятнадцять</i> (прописом)	15 (цифрами)
--	---------------------

24) загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підтримку єдиного виборчого списку від кожної місцевої організації політичної партії, яка бере участь у розподілі мандатів, визначена відповідно до частини другої статті 260 Кодексу:

№ з/п	Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)	Загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кандидатів від місцевої організації політичної партії, яка бере участь у розподілі мандатів (цифрами)
1	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»	5926
2	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»	9846
3	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»	7180
4	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»	11275
5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»	6880

25) кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до єдиного виборчого списку від кожної місцевої організації політичної партії, яка бере участь у розподілі мандатів:

№ з/п	Назва місцевої організації політичної партії (у порядку розміщення у виборчому бюлетені)	Кількість депутатських мандатів, які гарантовано отримує місцева організація політичної партії	Кількість депутатських мандатів, отриманих кандидатами в депутати, включеними до єдиного виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії, яка бере участь у розподілі депутатських мандатів
1	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»	1	2
2	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»	1	4
3	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»	1	3
4	ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»	1	4
5	ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»	1	2

³ Кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, розраховується шляхом віднімання від загальної кількості мандатів, що дорівнює кількісному складу відповідної ради, кількості мандатів розподілених у територіальних виборчих округах та сумарної кількості мандатів, які гарантовано отримують місцеві організації політичних партій, які отримали право на участь у розподілі депутатських мандатів.

26) депутатами в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиними виборчими списками місцевих організацій політичних партій обрано:

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
1	Курочка Андрій Мирославович	1972	вища	заступник керівника відділу розвитку РО Український католицький університет УГКЦ	член Політичної Партії "ГОЛОС"		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
2	Гаразд Володимир Петрович	1980	вища	генеральний директор ТзОВ ЖБК Ваш Дім	член Політичної Партії "ГОЛОС"		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
3	Возняк Олекса Орестович	1974	вища	начальник відділу розробки програмного забезпечення ПАТ «Укртелеком» (місто Київ)	член Політичної Партії "ГОЛОС"		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
4	Веремчук Валерій Миколайович	1979	вища	Приватний підприємець	безпартійний		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»
5	Мартинюк Юрій Анатолійович	1981	вища	Приватний підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
6	Шелестак Наталія Володимирівна	1979	вища	Приватний підприємець	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»
7	Васюта Неля Мирославівна	1983	вища	Менеджер із зв'язків з громадськістю ТзОВ «Інститут геоінформаційних систем»	безпартійна		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»
8	Печенко Орест Орестович	1978	вища	Директор ТОВ «Професійна ліга»- видавництво газети «Львівська пошта»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВАРТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АЛЬЯНС РЕГІОНАЛЬНИХ І ТЕРИТОРІАЛЬНИХ АКТИВІСТІВ)»
9	Садовий Андрій Іванович	1968	вища	Львівський міський голова Апарат Виконавчого комітету Львівської міської ради	член Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
10	Дворянин Парасковія Ярославівна	1971	вища	Директор з інформаційних проєктів Приватне акціонерне товариство «ТРК «Люкс»	член Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ"		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
11	Хомчин Юлія Володимирівна	1984	вища	Директорка Комунальна установа «Інститут стратегії культури»	безпартійна		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
12	Василишин Олег Михайлович	1969	вища	Директор Львівська обласна дирекція АБ УКРГАЗБАНК	безпартійний		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ'ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ»
13	Адамик Петро Михайлович	1969	вища	Заступник директора Товариство з обмеженою відповідальністю «Британський дім»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
14	Пасевич Олена Вікторівна	1978	вища	Доцент Університет банківської справи	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
15	Окряк Анастасія Ізидорівна	1993	вища	Заступник керівника Секретаріату Львівська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

№ з/п	Прізвище, власне ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата	Рік народження	Освіта	Посада (заняття), місце роботи	Партійність	Місце проживання	Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата
16	Пелех Олена Зінонівна	1968	вища	Самозайнята особа - нотаріус	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
17	Лесик Володимир Любомирович	1972	вища	Перший заступник голови правління Приватне акціонерне товариство «Концерн- Електрон»	член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ"		ЛЬВІВСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
18	Кошулинський Руслан Володимирович	1969	вища	Голова Секретаріату Політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода»	член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода"		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
19	Лопачак Маркіян Романович	1980	вища	Фізична особа- підприємець Фізична особа- підприємець	член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода"		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
20	Мельничук Любомир Анатолійович	1982	вища	Голова Львівська міська організація «Свобода»	член політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Свобода"		ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

уповноважені особи місцевих організацій
політичних партій:

представники місцевих організацій
політичних партій у територіальній виборчій
комісії:

(підпис)	(прізвище та ініціали)

(підпис)	(прізвище та ініціали)

офіційні спостерігачі:

(підпис)	(прізвище та ініціали)

(підпис)	(прізвище та ініціали)

Примітки:

1. Право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають місцеві організації політичних партій, на підтримку територіальних виборчих списків від яких у межах єдиного багатомандатного виборчого округу подано 5 і більше відсотків загальної кількості голосів виборців, які підтримали територіальні виборчі списки від усіх місцевих організацій політичних партій, у межах єдиного багатомандатного виборчого округу (пункт 15).

2. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (виборча квота) (пункт 17), обчислюється як ціла частина результату ділення загальної кількості голосів, поданих на підтримку всіх територіальних виборчих списків місцевих організацій політичних партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів (пункт 16), на кількість депутатських мандатів, встановлену шляхом віднімання від кількісного складу відповідної ради сумарної кількості гарантованих для кожної партії мандатів відповідно до частини першої статті 260 Кодексу.

3. Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, визначеної відповідно до частини третьої статті 257 Кодексу, розміщуються на початку територіального виборчого списку відповідної місцевої організації політичної партії у порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата в депутати. При рівній кількості голосів кандидати розміщуються в черговості, визначеній місцевою організацією політичної партії при висуванні кандидатів. Після кандидатів у депутати, які отримали кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує 25 відсотків розміру виборчої квоти, у територіальному виборчому списку розміщуються інші кандидати в черговості, визначеній місцевою організацією політичної партії під час висування кандидатів (пункт 21).

4. Якщо за результатами виборів у відповідному окрузі кількість отриманих місцевою організацією політичної партії депутатських мандатів є більшою, ніж кількість осіб, включених відповідною місцевою організацією політичної партії до територіального виборчого списку, весь залишок невикористаних голосів (в тому числі тих, що складають цілу частину від виборчої квоти) зараховується до кількості голосів, поданих у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підтримку виборчого списку цієї місцевої організації політичної партії (відображається у пункті 24).

5. Для визначення кількості мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від місцевої організації політичної партії, загальна кількість невикористаних голосів виборців, поданих у єдиному багатомандатному виборчому окрузі на підтримку єдиного виборчого списку кандидатів від відповідної місцевої організації політичної партії, визначена відповідно до частини другої статті 260 Кодексу, ділиться на виборчу квоту, визначену відповідно до частини третьої статті 257 Кодексу. Ціла частина отриманої частки становить кількість депутатських мандатів, яку отримали кандидати в депутати, включені до відповідного єдиного виборчого списку від цієї місцевої організації політичної партії. Дробові залишки до трьох знаків після коми враховуються під час розподілу відповідно до частини четвертої статті 260 Кодексу решти депутатських мандатів (пункт 25).

6. Місцеві організації політичних партій, єдині виборчі списки від яких мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення відповідно до частини третьої статті 260 Кодексу, отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з єдиного виборчого списку кандидатів від місцевої організації політичної партії, що має найбільший дробовий залишок. Якщо дробові залишки у двох чи більше виборчих списках кандидатів від місцевих організацій політичних партій однакові, першим додатковий депутатський мандат отримує той виборчий список місцевої організації політичної партії, за кандидатів у депутати від якої віддано більшу кількість голосів виборців у єдиному багатомандатному виборчому окрузі.

Розподіл додаткових депутатських мандатів, які визначені відповідно до частини першої статті 260 Кодексу та підлягають розподілу в єдиному багатомандатному виборчому окрузі, закінчується після вичерпання загальної кількості депутатських мандатів, які визначені відповідно до частини першої статті 258 Кодексу та підлягають розподілу в єдиному багатомандатному виборчому окрузі.

7. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами територіальної виборчої комісії, присутніми на засіданні виборчої комісії. У разі незгоди зі встановленими результатами виборів, зафіксованими у протоколі територіальної виборчої комісії, член цієї виборчої комісії підписує протокол із позначкою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до протоколу про результати виборів депутатів. У разі відсутності у протоколі підпису члена територіальної виборчої комісії напроти його прізвища зазначається причина відсутності члена цієї виборчої комісії на її засіданні.

8. Кожен примірник протоколу підписується та засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення.

9. **Забороняється** заповнення протоколу олівцем, внесення до нього без відповідного рішення територіальної виборчої комісії будь-яких виправлень.

10. Протокол про результати виборів може виготовлятися за допомогою технічних засобів.